

Universidad
Central

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
MAGISTER EN ABORDAJE DE PERSONAS MAYORES Y ENVEJECIMIENTO

**LA PERCEPCIÓN DE LOS CUIDADORES INFORMALES CON RELACIÓN A LA
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE SU FAMILIAR CON DEMENCIA**

Tesis para optar al grado de
Magister en Abordaje de Personas Mayores y Envejecimiento

Paulo César Bolados Huerta

Profesor Guía
Dr. Jean Gajardo Jáuregui

Junio, 2021

Santiago, Chile

AGRADECIMIENTOS

Al Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, a través de su Coordinador el kinesiólogo Michel Faggioni, por permitir realizar esta investigación con las cuidadoras y cuidadores informales de personas con demencia que participan en dicho proyecto. Un agradecimiento especial a los cuidadores informales por permitirme entrar y compartir en sus vivencias, sobre todo en tiempos tan complejos.

“A mis padres y hermanos, por apoyarme en todos los años de estudios, al cual le he dedicado mucho tiempo y energía.”

Paulo César Bolados Huerta

Tabla de contenido

AGRADECIMIENTOS.....	3
2 MARCO TEÓRICO	14
2.1 Percepción	14
2.1.1 Una aproximación teórica desde la antropología estructuralista, y la teoría de sistemas de Luhmann	15
2.1.2 La definición del concepto de percepción desde la sociología con base en la teoría de Luhmann	17
2.2 Demencia.....	19
2.2.1 Antecedentes Generales	19
2.2.2 Demencia o Trastorno Neurocognitivos Mayores: Concepto y clasificación	19
2.2.3 Subtipos de demencia	20
2.3 Cuidado, y tipos de cuidadores.....	22
2.3.1 Contextualización del cuidado	22
2.3.2 Cuidador y sus tipologías.....	23
2.3.3 Cuidador principal, cuidador informal, cuidador formal.....	25
2.3.4 Enfoque de género en los cuidadores de personas mayores con demencia	26
2.3.5 Calidad de vida en los cuidadores.....	27
2.4 Participación social.....	29
2.4.1 Conceptualización de la participación social	29
2.4.2 Legislación chilena respecto a la Inclusión social.....	30
2.4.3 Los centros diurnos de apoyo a la demencia, Centros Diurnos Comunitarios y los Centros Diurnos Referenciales.....	31
2.5 Pandemia por SARS-COV-2.....	34
2.5.1 Ejemplos de conductas potencialmente desafiantes en contexto de pandemia	37
3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	38
3.1 Pregunta de investigación	38
3.1.1 Objetivo general.....	38
3.1.2 Objetivo específico.....	38
4 METODOLOGÍA.....	38
4.1 Antropología social, sociología	40
4.1.1 Hermenéutica	40

4.1.2 Muestra	41
4.1.3 Recolección	42
4.1.4 Entrevista en profundidad	43
4.1.5 Análisis de la información	43
4.1.6 Guion de la entrevista en profundidad	44
4.1.7 Implicaciones éticas	44
5 RESULTADOS.....	45
5.1 Objetivo general.....	46
5.1.1 Objetivos específicos.....	54
5.1.2 Indagar en el significado construido que los cuidadores informales tienen sobre la participación de su familiar con demencia	54
5.1.3 Analizar cómo los cuidadores valoran la influencia que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la participación social de su familiar con demencia	57
5.1.4 Conocer la experiencia de los cuidadores en el contexto de pandemia y sus implicancias.....	59
5.2 Discusión.....	61
5.2.1 Alcance y contribuciones.....	63
5.2.2 Límites de los resultados de la investigación.....	64
6 CONCLUSIÓN	65
7 REFERENCIAS	66
8 ANEXO.....	75
Autorización.....	75
Consentimiento Informado.....	77
Entrevistas.....	82

RESUMEN

La participación social es un aspecto considerable del bienestar de las personas con demencia. Resulta de interés cómo los cuidadores familiares perciben esta participación social en sus parientes con demencia, y de qué manera influyen los dispositivos que Chile ha diseñado para el apoyo en este problema de salud, tales como los Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun. La actual pandemia de COVID-19 no ha permitido a las personas con demencia seguir participando en dichos centros de forma presencial, debido a esto, los dispositivos como el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, han formulado nuevas modalidades de trabajo vinculado a las intervenciones psicosociales, por lo que han desarrollado un trabajo de forma remota, lo que ha significado cambios profundos a las personas con demencia y a sus cuidadores informales respecto a la participación y la percepción que el cuidador tiene.

Objetivo: Conocer cómo los cuidadores informales perciben la participación social de su familiar con demencia y la influencia que ha tenido la pandemia causada por COVID-19 en dicha asistencia social.

Metodología: estudio cualitativo, se realizó entrevistas a 4 cuidadores informales cuyos familiares con demencia participan en el Centro de apoyo comunitario Kintun. Las entrevistas se analizaron mediante análisis de discurso de los relatos obtenidos.

Resultados: La presente investigación señaló que la participación social es percibida por los cuidadores informales como un estado de dicha y felicidad. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha generado incertidumbre laboral en los cuidadores informales, y cambios significativos en la dinámica de cuidados debido a la suspensión del trabajo presencial del Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun. La modalidad de trabajo remoto enfocado en la participación no ha causado el impacto esperado por los cuidadores informales, lo que ha generado apatía y decaimiento en las personas con demencia.

Conclusión: La Percepción de la participación social de las personas con demencia es construida por los cuidadores informales de forma positiva.

Palabras claves: Cuidadores informales, persona mayor, demencia, participación social, COVID-19.

1 ANTECEDENTES

La población mundial se encuentra en un proceso acelerado de envejecimiento, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013). Más países en vías de desarrollo han tomado conciencia sobre los problemas sanitarios de sus habitantes y han implementado planes de prevención y mayor acceso a la salud. Todos estos factores han permitido que un mayor porcentaje de la población de los países desarrollados y en vías de desarrollo logren prolongar sus vidas sobre el espectro de los 60 años de edad, lo que ha suscitado actualmente un problema en estos países, debido a que no se encuentran preparados para sobrellevar las necesidades de los adultos mayores (en adelante se utilizara la sigla A.M), en cuanto a acceso sanitario, previsión y bienestar.

Los años de vida adicionales y los cambios demográficos que producen, tienen profundas repercusiones para la sociedad (OMS, 2015). Con la edad, aumenta el riesgo de determinados problemas de salud, los que pueden tener efectos en las diversas capacidades del propio A.M y en su autonomía (OMS, 2015). La pérdida de años saludables, cronificación de enfermedades, discapacidad y dependencia, son las preocupaciones que más atañen a la población A.M, por lo que se requiere impulsar políticas de envejecimiento saludable en la población. Pero se da en un contexto caracterizado por un escaso desarrollo sanitario y una exigua presencia de otros medios de protección social.

Una de las mayores dificultades que enfrenta la población A.M, y aumenta proporcionalmente al crecimiento de esta, es la demencia. En 2015, la demencia afectaba a más de 47 millones de personas en todo el mundo. Se estima que en el 2030 más de 75 millones de personas tendrán demencia, y se proyecta que esta cifra llegará al triple en el año 2050. Este incremento representa uno de los principales retos para la salud (OMS, 2015). Es necesario señalar que la demencia no es una enfermedad que solo aflige a la población A.M, pues, aunque en menor medida, también puede afectar a personas que fluctúan en edades comprendidas entre los 40-50 años, lo que se denomina Demencia Temprana o Precoz. “La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano es poco frecuente (antes de los 60 años de edad), y representa entre el 1% y el 3% de los casos” (Lanfranco, et al., 2012, p.1191). Desde un punto historiográfico, el investigador que describió la enfermedad de Alzheimer, y al cual debe su nombre, efectuó su estudio en un paciente de 51 años, al cual se le observó con los síntomas que son tan

características de esta enfermedad, esto ya hace más de 100 años. “En 1907, Alois Alzheimer describió la enfermedad que hoy lleva su nombre en una paciente de 51 años que desarrolló una demencia con afectación predominante del lenguaje y cambios conductuales” (Tellechea, et al., 2015, p. 245). En la década de los años 60 y 70 del siglo XX, se demostró que la neuropatología que afecta de forma precoz y senil era la misma. “Ambas formas clínicas se debían a una sola enfermedad, la EA” (Tellechea, et al., 2015, p. 245)

En Chile, siendo uno de los países más envejecidos de Sudamérica, y según los datos entregados en el Plan Nacional de Demencia 2017, del Ministerio de Salud (MINSAL, 2017), se estima que actualmente en Chile, el 1,06% de la población total del país presenta algún tipo de demencia (Slachevsky, 2012). Lo que conlleva a consecuencias personales, sociales y económicas. De igual modo, se relaciona un aumento en los costes de la atención a largo plazo para los gobiernos, las comunidades, las familias y las personas, y pérdidas de productividad para la economía (OMS, 2015).

Casi el 60 % de las personas con demencia viven en países de ingresos bajos y medios, y se prevé que este porcentaje aumente rápidamente en el próximo decenio y profundice las desigualdades entre los países y las poblaciones (OMS, 2015). Este es un dato relevante, ya que las personas con demencias sufren trastornos que afectan las funciones físicas y cognitivas de la memoria, el lenguaje, la percepción y el pensamiento, y entorpece las capacidades motoras de los A.M, y en estadios avanzados de la enfermedad, requiere de apoyo de terceras personas en los quehaceres y actividades básicas de la vida diaria. En países de ingresos medios, como en el caso de Chile, los cuidados de las personas con algún tipo de demencia recaen en su entorno familiar, cónyuge, hijos, nietos, sobrinos, lo que se denomina cuidadores informales, lo que conlleva importantes desafíos.

En América Latina, como en Chile, el cuidado recae en gran medida en la familia. Lo anterior se debe en mayor parte a la escasa oferta pública, y los altos costos de los privados. Esto conlleva a que los cuidadores informales sufran desgastes y agotamiento tanto emocional como físico, repercutiendo en la calidad de vida de estos y de su entorno familiar. Acosta (como se citó en Centro Estudios de Vejez y Envejecimiento UC, 2015) señala que “la actividad de cuidar es realizada por tres fuentes básicas: la familia, el Estado y el mercado. Sin embargo, la mayoría de los cuidados brindados a personas dependientes es realizada por los familiares más cercanos” (p.15). Se observa además una ausencia de infraestructura provista por el Estado, y un sector privado mercantilizado. Esta situación no solo afecta la salud del cuidador, también

tensa la relación emocional y el vínculo de la persona con demencia. “La enfermedad de Alzheimer, donde la progresión de la enfermedad durante muchos años nos obliga a considerar las opiniones y preferencias, no solo de los pacientes, sino también de los cuidadores, sufridores silenciosos de la misma” (Garzón, et al., 2017, p.509). Por lo que demuestra que uno de los factores asociados a una mejor calidad de vida del cuidador es el apoyo en los cuidados. Por lo que se refiere a la autoestima, si el cuidador tiene una autoestima satisfactoria, su carga va a disminuir y su calidad de vida se verá mejorada, lo que conlleva por causalidad, a un progreso sustancial en la vida del A.M con demencia al cual da cuidado. “En su papel como coterapeuta, la presencia de alteraciones psicopatológicas en los cuidadores determina mayor rapidez de deterioro de los pacientes; además, los cuidadores son los que mejor conocen las necesidades del paciente” (Garzón, et al., 2017, p.59). El coste de cuidar conlleva un desgaste emocional y físico, el abandono “determina con frecuencia la institucionalización” (Garzón, et al., 2017, p.59).

El proceso de deterioro que usualmente conlleva el cuidado de personas con demencia y el carecer de redes familiares de apoyo, y “la exigua presencia de otras instituciones sociales como dispositivos de protección y cohesión” (CEPAL, 2009) genera un problema, por lo que la institucionalización representa una opción en muchas situaciones. Esta toma de decisión es por lo general tomada de manera unilateral por parte del cuidador, y por ello siempre excluye al A.M con diagnóstico de demencia, prácticas que tienden a degradar a la persona con demencia y su capacidad de decisión y autonomía. El modelo médico hegemónico tradicional es el predominante en la atención de A.M con enfermedades orgánicas como la demencia. “Desde este modelo la persona mayor es un sujeto pasivo, receptor de atención y apoyo, y su familia su interlocutor y cuidador principal” (Villar, et al., 2009, p.9-10). Por lo tanto es de suma importancia considerar sus opiniones, y fomentar su participación social, no sólo por ser un derecho inherente a la condición humana, que permita promover acciones de protección contra la violencia, el abuso y la discriminación, ya que también contribuye con su bienestar emocional y su calidad de vida, beneficiando no sólo a la persona que padece demencia sino a su entorno familiar y social.

El deterioro de las capacidades físicas y cognitivas en los A.M a menudo exige cambios en el entorno en el cual vive, estas modificaciones pueden ser pequeñas como adaptaciones en su habitación o más estructurales, debido a que el desplazamiento a dicho espacio se vuelve complejo o imposible. En estados de dependencia avanzados o demencias, la familia o su red de apoyo toma decisiones drásticas, como irse a vivir con los hijos o familiares para su cuidado o la internación en establecimiento de larga estadía (En adelante ELEAM). “Al decidir dónde vivir,

las personas mayores con frecuencia consideran su hogar o la comunidad en la que viven tienen la ventaja de permitirles mantener una sensación de conexión, seguridad y familiaridad, además de relacionarlos con su identidad y autonomía” (OMS, 2015). La inclusión de todas las personas con discapacidad con algún tipo de limitación cognitiva o física, y el derecho de “ser incluidas en la comunidad es un aspecto central de la *convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad*” (OMS, 2015). Es primordial tomar en cuenta las decisiones de los A.M en cuanto a su autonomía y dignidad, el vínculo construido con su vivienda y comunidad es de suma importancia para ellos, tomar medidas unilaterales sin consultar con el A.M provoca desarraigo y malestar, y puede aumentar los estados sintomáticos de la demencia o agravar su estado de salud mental o física.

Participación, responsabilidad, no-discriminación, empoderamiento y legalidad son acciones que construyen un andamiaje necesario para mejorar aspectos físicos y cognitivos de los A.M con demencia y mantener la autonomía el mayor tiempo posible. Como pilar fundamental se destaca el derecho a la participación tanto de los A.M con demencia y de sus cuidadores, en todas aquellas decisiones que afectan su vida, entre ellas la formulación e implementación de políticas que los involucren directamente. Se destaca el concepto de accesibilidad, entendida como el derecho a recibir la adecuada información y apoyo necesario para el empoderamiento que les permita el ejercicio de sus derechos y la responsabilidad de todos los involucrados para asegurar que los mismos sean respetados. Estos principios han sido consagrados en la Convención, en su artículo 8, el derecho a la participación e integración comunitaria de la persona mayor, señala:

“La persona mayor tiene derecho a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad para su integración en todas ellas.

Los Estados parte adoptarán medidas para que la persona mayor tenga la oportunidad de participar activa y productivamente en la comunidad y pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades”¹.

Tomar en consideración y dispensar la historia de vida y las experiencias de los A.M con demencia y sus puntos de vista en cuanto a las intervenciones realizadas por instituciones y el

¹Artículo 8º, incisos primeros y segundo Decreto N° 162, 07 de octubre de 2017 que promulga la Convención Interamericana Sobre La Protección de Los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

cuidado de las que son parte, esto promueve la inclusión, debido a que fortalece la autonomía y la capacidad de toma de decisión de los propios A.M. Lo que genera una mejora en el bienestar y la calidad de vida tanto del A.M con demencia como de su entorno social y familiar. Es conveniente enfatizar el reconocimiento de la capacidad de los A.M con demencia de la toma de decisiones desde una perspectiva realista lo que contribuya a su propio bienestar en el cual se interviene. “Se basa en el relativismo socio-cultural-histórico de los procesos de salud y enfermedad, prestando especial atención a los procesos micro sociales y de producción de sentidos” (Pérez, 2013, p.2-3).

Muchas veces la participación social del A.M con demencia y su toma de decisiones se ve afectada por la percepción que se tenga acerca de la demencia, sus cuidadores y sobre la base de lo mismo se tiende a tomar decisiones por el A.M excluyéndolos de participar en las decisiones que le afectarán de forma directa. Tal como plantean Smebye et al. (2012) “Otro descubrimiento principal fue que las uniones familiares caracterizadas por afecto y normas de reciprocidad o tensiones y peleas por poder, influenciaban la toma de decisiones. Con demencia, roles y dinámicas de poder dentro de una relación cambiaban” (p10).

Es trascendental el derecho a la participación, este ejercicio ciudadano de transformación es una poderosa herramienta para todos aquellos A.M con demencia en situaciones de vulnerabilidad, ya que habilita la decisión a opinar e incidir en las medidas que le atañen con el fin de transformar su entorno social y familiar.

La participación del A.M es altamente determinada por su cuidador dado que en muchos casos la familia es un potenciador de la participación, esto a pesar que los propios médicos orientan al cuidador a tener un rol más paternalista con el propio A.M con demencia, forjando en demasía la ya tan mencionada infantilización de los A.M, esto debido a una perspectiva biomédica. “Estas diferencias llevan a distintas concepciones de ser humana. En el primer caso se concibe un ser humano donde cada proceso de la conducta puede ser explicado directamente desde la perspectiva biológica, a la cual se subordinan los otros procesos” (Pérez, 2013, p.3). Frente al desconocimiento y el estigma que conlleva el deterioro cognitivo, y el desgaste y frustración del cuidado, la opción familiar frente al A.M con demencia suele ser la institucionalización en un ELEAM. “Así, mientras que el modelo paradigmático del primer enfoque tradicional ha sido el asilo o el manicomio, el del segundo es la atención en la comunidad que surge con los movimientos de desinstitucionalización y desmanicomialización” (Pérez, 2013, p.3).

En Chile existen servicios que dan cobertura a las personas con demencia y a sus familias, llamados Centros de Apoyo Comunitario para Personas con demencia. Estos centros otorgan apoyo psicoeducacional a los cuidadores para abordar la complejidad de los cuidados de un A.M con demencia, y al A.M con demencia un centro de cuidados diurno el cual brinda actividades con base en la socialización, ejercicio físico, cognición y esparcimiento. Actualmente en Chile hay 10 de estos centros, teniendo dos de ellos en Santiago.

Los Centro comunitario de apoyo a la demencia abordan la complejidad del deterioro cognitivo en sus diferentes dimensiones, cabe mencionar que la demencia no solo es una paulatina pérdida de memoria, sino una series de otras complicaciones o padecimientos. “La demencia durante su origen y desarrollo presenta componentes multifactoriales, lo que implica que su abordaje deba incorporar múltiples componentes, dado que sus principales manifestaciones dicen relación con los síntomas cognitivos, los síntomas psicológicos y conductuales” (Larraín, 2015, p.70).Esta complejidad conlleva a la estrategia de desarrollar centros diurnos capaces de intervenir en las principales manifestaciones de la demencia, ya sean psicológicos, conductuales o sociales. “Determinando una pérdida progresiva de la funcionalidad, limitando su participación social, y determinando la necesidad de un cuidador de manera constante” (Larraín, 2015, p.70).

Uno de estos centros en la región Metropolitana es Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintu, ubicado en la comuna de Peñalolén. “Los centros diurnos para personas con demencia están diseñados para abordar diferentes necesidades de las personas y aportar en sus capacidades remanentes e independencia, ofreciendo oportunidades de socialización y de participación en actividades” (Gajardo, et al., 2016, p.77). Uno de sus programas está enfocado en potenciar la participación en actividades socializantes de las personas con demencia, y así dar un descanso al cuidador principal.

Uno de los componentes principales del Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun es el de cuidados diurnos, la cual ofrece rutinas de actividades grupales en un entorno protegido, que incluyen ocio y actividades sociales, ejercicio físico, actividades cognitivas, actividades de la vida diaria. Para participar en dicho centro el A.M requiere de ciertas características, Gajardo et al. (2016) señala:

“El centro está dirigido a personas adultas mayores que residen en la comuna de Peñalolén, que se encuentren inscritos/as en el centro de atención primaria de

salud de la comuna, con diagnóstico de demencia leve o moderada (de cualquier origen) o clínica compatible (verificada por geriatra del centro diurno) y que cuenten con alguna persona de referencia que apoye sus cuidados durante un mínimo de diez horas semanales y tenga disposición a participar en talleres de educación y capacitación para cuidadores” (p.71).

Muchas veces, los cuidadores desconocen el potencial de la vinculación social con otras personas y su entorno, y la participación social de los A.M con su comunidad, como se señalaba anteriormente, relacionado con el estigma y el paternalismo que han perpetuado el cuidado como sobreprotección e infantilización, limitando la participación en su entorno social. Por lo anterior, la presente investigación busca conocer cómo los cuidadores informales perciben la participación social de su familiar con demencia y la influencia que ha tenido la pandemia de COVID-19 en dicho aspecto.

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Percepción

Respecto a los conceptos teóricos de la percepción, es fundamental señalar el significado filosófico y semántico de la palabra, en el diccionario de Filosofía de Ferrater Mora (2004) señala:

El sentido más común de estos términos es el de << recogida>> como acción y efecto de recoger algo (que se reclama). En latín, *percipio* (percipere) es lo mismo que <<tomar posesión de >>, <<recoger>>. A lo largo de la historia de la filosofía (occidental) el significado de los términos cuya designación es la noción de percepción ha oscilado entre dos extremos: la percepción sensible y, últimamente, como sensación, y la percepción como percepción nocional o <<mental>>. En muchos casos, la percepción se ha entendido como una actividad o un acto psíquico que incluye algún elemento sensible y algún elemento intelectual o nocional (p.2741).

Las teorías empiristas de la percepción estuvieron muy en boga en el siglo XIX, debido al auge de las ciencias positivas que generaron una tradición intelectual. Cartterete y Friedman (1982) citado en Arias (2006), señalan que la estructura perceptual que se da en la vida cotidiana, constituye un problema porque la percepción es mediada por un proceso nervioso y fisiológico que la descompone.

Los paradigmas frente a la percepción tuvieron sus discrepancias, por un lado los empiristas versados en el cientificismo y los transaccionalistas fundamentados en los aspectos culturales. Arias (2006) afirma “antes de que la Gestalt reorientara el enfoque del problema surgieron dos soluciones no exitosas, pero muy populares: la del empirismo en el siglo XIX, y los transaccionalistas en el siglo XX” (p.10-11). Los dos modelos plantearon la problemática como un asunto de aprendizaje (Arias, 2006).

Otro de los paradigmas teóricos sobre la percepción, es el de percepción sensorial, enfoque que tiene al positivismo y a las ciencias exactas como bagaje ideológico para explicar el fenómeno de la percepción. “Se fundamenta en conceptos, técnicas e información de numerosos campos científicos, en especial de índole biológica y física y constituye un campo de estudio del conocimiento del mundo externo, enfocándolo hacia el estudio de los sentidos” (Arias, 2006, p.10).

Actualmente la neurociencia (reacciones físico-químicas) para explicar la percepción se han abierto a otras posibilidades como en estudios culturales, ya que la cultura y los aspectos sociales condicionan al sujeto en su percepción de la realidad, comprendiendo que el ser humano es un organismo abierto, el cual no solo interactúa con el medio ambiente, ya que también interactúa con el medio social e ideológico en cual se desenvuelve, condicionando su percepción.

2.1.1 Una aproximación teórica desde la antropología estructuralista, y la teoría de sistemas de Luhmann

La búsqueda de un marco teórico que permita, por una parte, la comprensión y ubicación del fenómeno de la percepción y, por otro, posibilite un formato y lenguaje que consienta fundamentar e integrar esta perspectiva dentro de un análisis multidisciplinario dentro de las ciencias sociales en sus múltiples dimensiones, conciencia, sujeto y sociedad, orienta a construir la teoría de la percepción dentro de los preceptos de la antropología y sociología.

La concepción del ser humano desde la antropología propone que las sensaciones percibidas por los sentidos son moldeadas por las estructuras ideológicas dadas por la élite cultural, en cuanto algunas pueden ser placenteras pero condenables y limitadas en su búsqueda, y otras indeseables, las instrumentales por razones funcionales son las más aceptadas en las sociedades tecno industriales. “La percepción es biocultural porque, por un

lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucradas y, por otro lado, de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones” (Vargas, 1994, p.47). Lo sensorial se disfraza y construye un significado fabricado por pautas culturales e ideológicas definidas y aprendidas desde la infancia (Vargas, 1994). La cultura es una intrincada red en la cual estamos atrapados, que construye complicados pasadizos en los que nos es difícil ver y percibir más allá de nuestra propia realidad cultural, debido a esto jamás podremos percibir o sentir como un ciudadano de otras nacionalidades, solo podremos tener aproximaciones culturales, pero nunca percibir como el otro.

La ideología como precepto abarca la totalidad dimensional de cómo comprendemos al sujeto y como este se desenvuelve dentro de la cultura, y esta determina un sin número de rasgos y personalidades respecto a su relación con el medio en cual se desenvuelve. Cualidades como el dolor, resignación, felicidad y triunfo son percepciones que el sujeto siente, pero permeadas por la ideología, ya que estas definen en qué momento es bueno o no expresarlas. Harnecker (1977) en el libro “Los conceptos elementales del materialismo histórico”, señala “La ideología impregna todas las actitudes del hombre, comprendiendo entre ellas las prácticas económicas y la práctica política. Está presente en sus actitudes frente a las obligaciones de la producción” (p.96-97). Rige las formas en los juicios políticos, en el cinismo, la honestidad, la resignación y la rebelión, y tutela las conductas familiares de los individuos y su relación con los otros hombres y con la naturaleza (Harnecker, 1977). Gobierna y da sentido a nuestras creencias.

El aprendizaje de la cultura es a través de los diferentes dispositivos y mecanismos que la sociedad construye para que el sujeto forme los símbolos culturales aceptables. De esta forma se conforman significados y sensaciones de objeto y eventos. “Este proceso de formación de estructuras perceptuales se realiza a través del aprendizaje mediante la socialización del individuo en el grupo del que forma parte, de manera implícita y simbólica en donde median las pautas ideológicas y culturales” (Vargas, 1994, p.47-48).

El sistema cuenta con medios como son los colegios y otras instituciones que cooptan individuos con el fin de reproducir el mismo sistema y darles una secuencia en el tiempo. Estos mecanismos no tienen otra labor que perpetuar el sistema y darle continuidad. Cuando el sistema se ve averiado por el cansancio del mismo puede mutar en otro sistema con otros simbolismos y retórica sólo como forma de mantener vivo lo ya existente.

El ser humano en su devenir histórico ha desarrollado un acervo cultural tomado de la realidad natural a través de sus sentidos con el cual construye sistemas complejos, pero a la vez contrapone de forma negativa aquellos de los cuales no le son funcionales al individuo como a su comunidad social, tipificando lo práctico como agradable y atribuyéndole características desdeñables a lo que no es percibido como funcional. Vargas (como se citó en Vargas, 1995) señala “desde un punto de vista antropológico, la percepción es entendida como la forma de conducta que comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible, que tienen como límites las capacidades biológicas humanas” (p.50). Por otra parte, la cultura transforma las condiciones ambientales para adecuarlas a la estructura corporal y social de los grupos. “La manera de clasificar lo percibido es moldeada por circunstancias sociales. La cultura de pertenencia, el grupo en el que se está inserto en la sociedad, la clase social a la que se pertenece” (Vargas, 1994, p.49).

Desde un punto ideológico, lo percibido no es aquello que de forma innata podemos conocer o clasificar como algo agradable a nuestros sentidos, sólo es aquello que ya de antemano está construido, y aprendido por los diferentes dispositivos educacionales en las diferentes etapas históricas y culturales de la humanidad, para que el sujeto en cuestión se pueda desenvolver en el medio social que ya se encuentra edificado antes de que el propio sujeto existiera.

2.1.2 La definición del concepto de percepción desde la sociología con base en la teoría de Luhmann

Luhmann, prominente teórico alemán, propone un amplio corpus teórico sobre la sociedad y sobre sus diferentes dimensiones, al que llamó sistemas sociales. “A pesar de la diversidad de objetos de estudio, desarrolla una visión global de la sociedad que se extiende de la pedagogía a la globalización, de los medios de comunicación a la moral, de la ecología a la semántica” (Urteaga, 2010, p.302).

En su corpus teórico, señala que el sistema social reproduce la comunicación tal y como los sistemas vivos reproducen la vida y los sistemas psíquicos reproducen la conciencia. Todo lo que no es comunicación pertenece a su entorno. Como cualquier sistema está cerrado sobre sí mismo, el individuo carece de medios para intervenir sobre el sistema social y, más aún, para gobernarlo. Paralelamente, el proceso de diferenciación que ha acompañado a la modernidad es

concebido a través de la constitución de subsistemas opacos que se perciben mutuamente como elementos del entorno.

El andamiaje teórico de Luhmann de los sistemas sociales se sustenta en instrumentos rigurosamente conexos a sus análisis de los sistemas, sean orgánicos o inorgánicos, y su aplicación a la realidad social. “El sistema social se divide en subsistemas: el sistema político, el sistema económico, el sistema científico, el sistema religioso, el sistema artístico, el sistema mediático, el sistema educativo y el sistema familiar al que añade posteriormente el sistema jurídico” (Urteaga, 2010, p.307).

Los procesos históricos y su desarrollo urbano y social desde los primeros poblados en la fértil media luna hasta la cosmopolita ciudad de New York, tienen algo en común, la aparición y desarrollo de sistemas, sean estos religiosos o educacionales, en el cual cada ser humano cumple un rol en función de dicho sistema, con la salvedad de que este puede desarrollar subsistemas los cuales abarcan cada detalle del quehacer diario y cotidiano. Si comprendemos a la sociedad como un organismo el cual crece y se complejiza, este necesitará nuevos miembros para permitir el “funcionamiento” óptimo de la totalidad de esta, y la posterior supervivencia. La aparición de los subsistemas corresponde con la necesidad de la sociedad de alcanzar niveles superiores de complejidad. “Se puede describir una sociedad como funcionalmente diferenciada a partir del momento en el cual forma sus principales subsistemas en la perspectiva de problemas específicos que deberán ser resueltos en el marco de cada sistema funcional²” (Urteaga, 2013, p.109).

Con esto, Luhmann no nos quiere señalar que los diferentes sistemas social, y la división del trabajo producto de los sistemas y subsistemas, considere que el ser humano haya alcanzado un nivel de desarrollo y de plenitud en los diferentes sistemas en el que se desenvuelve, Luhmann solo nos desvela lo intrincado y lo conectado en que se encuentra nuestra realidad, y lo atrapado que se encuentra el ser humano para poder salirse del sistema, y si este lo hiciera entraría o construiría otro sistema de igual magnitud.

²Luhmann, N. (1999). *Politique et complexité*. Paris: Cerf, p-43.

2.2 Demencia

2.2.1 Antecedentes Generales

Como se ha señalado inicialmente y es necesario reiterar, la población del mundo se encuentra en un proceso acelerado de envejecimiento, “un aumento en el número de personas con enfermedades no transmisibles, incluyendo la demencia” (OMS, 2013). El aumento del número de personas mayores con demencia ha tenido consecuencias económicas y sociales, por el alto costo que significa para los centros de salud de los países en vías de desarrollo, “La demencia es una afección costosa a nivel social, económico y de salud. El 60% de la carga de la demencia está concentrada en países de ingresos bajos y medianos y es probable que aumente en los próximos años” (OMS, 2013).

En Chile, siendo uno de los países más envejecidos de la región, y según los datos entregados en el Plan Nacional de demencia del año 2017 (PND, 2017) se estima que actualmente en Chile, el 1,06% de la población total del país presenta algún tipo de demencia. SENAMA, en el año 2009, calcula que el 7,1% de las personas de 60 años y más (7,7% en mujeres y 5,9% en hombres) presenta deterioro cognitivo, cifra que a partir de los 75 años muestra un aumento exponencial, alcanzando 13% en las personas entre 75-79 años y 36,2% en los mayores de 85 años (SENAMA, 2010).

La demencia puede considerarse una enfermedad crónica que tiene un alto estigma social. “Se asocia a discapacidad, dependencia y morbimortalidad. La OMS lo cuantifica mundialmente en número de años de vida perdidos, siendo la discapacidad y la demencia responsables de 1,4% de años perdidos por cada mil personas en el año 2012” (PND, 2017). La demencia, al ser comparada con otras patologías crónicas, es la que genera mayor dependencia en las personas. “Accidentes cerebrovasculares, artritis, depresión, trastornos visuales y auditivos, dificultad respiratoria, entre otros, la demencia es una de las principales enfermedades que explica la dependencia” (World Alzheimer Report, 2013).

2.2.2 Demencia o Trastorno Neurocognitivos Mayores: Concepto y clasificación

En la guía de consulta de los criterios de diagnósticos del DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) sobre la demencia señala “evidencias de un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos (atención

compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidad perceptual motora o cognición social)” (p.334). Preocupación en el propio individuo, en un informante que le conoce o en el clínico, porque ha habido un declive significativo en una función cognitiva y un menoscabo del rendimiento cognitivo predominantemente documentado por un test neuropsicológico estandarizado o, en su defecto, por otra evaluación clínica cuantitativa (DMS-5,2014). El deterioro cognitivo obstruye la independencia del individuo con las actividades de la vida diaria (DMS-5,2014).

2.2.3 Subtipos de demencia

La demencia o deterioro cognitivo Mayor (DMS- 5), es importante y es clave conocer la diferenciación entre cada tipo de demencia y poder identificar los tipos de demencia más recurrentes, en la publicación de la OMS Demencia una Prioridad de Salud Pública del año 2013 señala los subtipos más frecuentes en disposición de periodicidad. “La enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular (DVa), la demencia con cuerpos de Lewy (DCL), y la demencia frontotemporal (DFT)” (p.19)

Gráfico 1. Subtipos más comunes de demencias en orden de frecuencia

Tomado de Robert C. Green, (2004).

Muchas veces, el diagnóstico de demencia es complejo, tal como señala la OMS, “particularmente en los estudios epidemiológicos, es difícil recopilar toda la información necesaria para un correcto diagnóstico del subtipo” (2013).

A continuación, se describen las demencias más comunes que afectan a los adultos mayores, DSM-5 (2014) indica:

Enfermedad de Alzheimer:

Se cumplen los criterios de la enfermedad de Alzheimer probable o posible, si se demuestra una mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer en los antecedentes familiares o en pruebas genéticas (DSM-5 ,2014). Aparecen los primeros signos y síntomas de demencia tipo Alzheimer “Evidencias claras de un declive de la memoria y del aprendizaje, y por lo menos de otro dominio cognitivo (basada en una anamnesis detallada o en pruebas neuropsicológicas seriadas). Declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva” (DSM-5, p.337).

La enfermedad de Alzheimer es una de las demencias más frecuentes en occidente, la cual no solo afecta a la población adulta mayor y es posible encontrar personas menores de 60 años con la enfermedad de Alzheimer. El manual CTO 9º de Neurología y Neurocirugía (2014) indica, “la mayoría de los pacientes inicia los síntomas de la enfermedad a partir de los 65 años, aunque un debut temprano, antes de los 40 años, también puede ocurrir, especialmente en aquellos casos afectos de una forma hereditaria” (p.15).

Demencia fronto-temporal (Enfermedad de Pick):

El trastorno presenta un inicio insidioso y una progresión gradual. Tres o más de los siguientes síntomas comportamentales; Apatía o inercia, Pérdida de simpatía o empatía, Hiperoralidad y cambios dietéticos. Declive destacado de la cognición social o de las capacidades ejecutivas (DMS-5,2014).

Variante de lenguaje:

Declive destacado de la habilidad para usar el lenguaje, ya sea en forma de producción del habla, elección de las palabras, denominación de objetos, gramática o comprensión de las palabras. Ausencia relativa de las funciones perceptiva motora, de aprendizaje y memoria (DMS-5,2014).

“La alteración no se explica mejor por una enfermedad cerebrovascular, otra enfermedad neurodegenerativa, los efectos de una sustancia o algún otro trastorno mental, neurológico o sistémico” (DSM-5,2014,p.342-343).

Demencia vascular o Multiinfarto:

Se cumplen los criterios de un trastorno Neurocognitivos mayor o leve. “El inicio de los déficits cognitivos presenta una relación temporal con uno o más episodios de tipo cerebrovascular. Las evidencias del declive son notables en la atención compleja (incluida la velocidad de procesamiento) y en la función frontal ejecutiva” (DSM-5, 2014, p.345).

Demencia por cuerpos de Lewy:

Cognición fluctuante con variaciones pronunciadas de la atención y el estado de alerta. Alucinaciones visuales recurrentes bien informadas y detalladas. Características espontáneas del parkinsonismo, con inicio posterior a la evolución del declive cognitivo (DSM-5, 2014).

“La alteración no se explica mejor por una enfermedad cerebrovascular, otra enfermedad neurodegenerativa, los efectos de Trastorno Neurocognitivos vascular mayor o leve” (DSM-5, 2014, p. 344-345).

2.3 Cuidado, y tipos de cuidadores

2.3.1 Contextualización del cuidado

Chile se encuentra en pleno proceso de transición demográfica, baja tasa de natalidad y una mayor expectativa de vida en los A.M, por lo ha puesto al país en un desafío en el cual la sociedad en su conjunto debe tomar iniciativas para dar cobertura, participación y apoyo a los A.M. “Una primera etapa marcada por un descenso de la mortalidad y crecimiento poblacional, seguida por una fase de reducción de la fertilidad y crecimiento, y una etapa final de envejecimiento de la población” (Villalobos, 2017, p.1).

Los datos sobre el crecimiento poblacional de los A.M en los próximos años, señala una tendencia en el mundo desarrollado, pero también en países de ingreso medio, como es el caso del chileno. “La población mayor de 65 años, que ha aumentado a tasas crecientes durante los últimos 45 años, crecerá a una tasa mayor a 4% anual en los próximos seis años” (Villalobos, 2017, p.1).

El Estado chileno no se encuentra preparado para abordar este fenómeno demográfico, sobre todo el sistema sanitario el cual se encuentra precarizado. El envejecimiento conlleva a un detrimento en el estado de salud de las personas debido a causas multifactoriales, como su historia de vida, determinantes sociales, o estructurales. “El envejecimiento está asociado no sólo con un deterioro en el estado de salud físico de las personas, sino también con un importante aumento de la frecuencia de las enfermedades mentales” (Villalobos, 2017, p.1). El deterioro en la salud físico como mental de los A.M puede conllevar a situaciones de dependencia, por lo tanto, a lo largo de nuestra historia las dependencias de los A.M fueron atendidas por su familia, clan o comunidad a la cual se pertenecía. Hasta mediados del siglo XX, en todas las naciones sin excepción, los familiares fueron los cuidadores y responsables de las personas mayores dependientes (Montgomery, 1999). “Aunque el origen concreto de esta responsabilidad fuera distinto en las diferentes sociedades, en todos los casos intervenían motivos morales y/o económicos” (Casado y López, 2001, p.8). Ahora bien, la acción de cuidar no solo recae en los A.M que se encuentren en situación de dependencia, en cuanto es A.M, también en todas aquellas personas que requieran de cuidados en cualquier etapa del ciclo vital en la que se encuentren. El cuidado, según la RAE es la “acción de cuidar, asistir, guardar, conservar”. En el caso de las personas, supone proveer a éstas de los servicios que necesiten para la conservación de sus condiciones físicas, psíquicas y sociales” (Rojero, 2009, p.37). Una de las características que nos convierte en animales sociales es el hecho y la acción de cuidar, esto ha sido un ciclo ininterrumpido desde los albores de nuestra especie. “El cuidado a partir de un punto de vista antropológico, ha estado siempre presente en la vida de los seres humanos, desde los orígenes de la humanidad, los cuidados se han relacionado con la protección de la salud” (Mínguez, 2000, p.102).

2.3.2 Cuidador y sus tipologías

El cuidar ha tomado distintos derroteros debido a la especialización del cuidado, este siempre había sido realizado por un integrante de la familia probablemente de género femenino,

pero este último punto lo tomaremos y analizaremos más adelante. “El concepto cuidador, desde la década de los 70, ha tomado sin duda un auge particular, sin embargo, hoy por hoy existe una diversidad de términos que frecuentemente se emplean como sinónimos” (Rivas y Ostiguín, 2011, p.49).

En las sociedades modernas la atomización de los vínculos sociales ha conllevado en que la familia extendida se reduzca a familias nucleares biparentales en las cuales los cuidados recaigan en uno de los integrantes de esta, lo que ha conllevado a situaciones de desgaste. “El tema del cuidador ha sido multiestudiado, existe evidencia de su abordaje desde el perfil, el desgaste que sufre, las habilidades que desarrolla, etc. y en todos los casos se vincula en mayor o menor grado con la familia” (Rivas y Ostiguín, 2011, p.50).

Actualmente no solo es la familia la que cuida también existen otros dispositivos los cuales brindan cuidados más especializados. “La actividad de cuidar se ha realizado y se realiza desde diferentes instituciones sociales: el Estado (residencias, hospitales, etc.), la familia (cuidado de abuelas a nietos, de hijos a padres, etc.), el mercado (servicios con fines de lucro)” (Rojero, 2009, p. 394). La especialización en los cuidados ha construido un lenguaje para clasificar los distintos tipos de cuidado. Respecto al cuidador informal este alude a un tipo específico de apoyo “que se caracteriza porque (a) es desarrollado por personas de la red social del receptor del cuidado y (b) se provee de forma voluntaria, sin que medie ninguna organización ni remuneración” (Rojero, 2009, p.394).

También, dentro de la nomenclatura especializada se identifica el cuidado formal, “como aquellas acciones que un profesional oferta de forma especializada, y que va más allá de las capacidades que las personas poseen para cuidar de sí mismas o de los demás (Rojero, 2009, p. 394). Pero también cabe aludir que existen dos diferenciaciones dentro del cuidado formal “el que se provee desde las instituciones públicas, y el que se contrata a través de las familias” (Rojero, 2009, p. 394). Respecto de Chile, los cuidados aún recaen en la familia como primera red de apoyo. “Chile se encuentra en un periodo de transición demográfica y epidemiológica avanzada, centrando cada vez más la morbilidad y mortalidad en enfermedades crónicas no transmisibles del adulto, favoreciendo la necesidad de cuidado informal al interior de las familias” (Vaquiro, Stiepovich, 2010, p.10). Por lo anterior, el cuidado recae en un integrante de la familia, el cual el mismo cuidador destina tiempo y recursos para dar apoyo en las dificultades fisiológicas y cognitivas del A.M, las actividades propias del cuidador se ven reducidas debido a la tarea de cuidar. Fast, Williamson y Keating (como se citó en el Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento

Universidad Católica, 2015) señalan “el cuidador deberá pasar gran parte de su día en el hogar junto a la persona dependiente, a la vez que verá reducido su tiempo libre, en pos de satisfacer las necesidades de dicha persona” (p.22).

El aislamiento y la desvinculación de la red social y laboral del cuidador conllevan a condiciones de salud como el estrés u otras, las cuales pueden ser irreversibles para el cuidador. Peinado, et al. (Como se citó en centro UC, 2015) indican que “debido al cuidado intenso y permanente, puede desencadenar finalmente el llamado “síndrome de sobrecarga” del cuidador, que se caracteriza por la presencia de síntomas de agotamiento emocional despersonalización en el trato, e inadecuación con las tareas que se realiza” (p.20).

La inversión de energía y de recursos materiales en el cuidado puede diferenciarse en dos aristas, respecto de las cuales Fast (como se citó en centro UC, 2015) afirma lo siguiente “Las consecuencias del cuidado informal suelen diferenciarse en económicas o no económicas” (p.18). La primera de ellas tiene relación en gastos de dinero relacionados en la adaptación de la vivienda a las nuevas exigencias que requiere el A.M, o puede ser la pérdida de productividad laboral debido al tiempo invertido en el cuidado, la segunda tiene implicaciones en la pérdida de calidad de vida, tal como la salud física y mental, o la desvinculación con el vínculo social (Centro UC, 2015).Las consecuencias de estrés en el cuidador y el desmedro patrimonial que conlleva dar una mejor protección al A.M, generan en el cuidador informal una situación de ahogo, el cual conlleva al maltrato y abandono del propio A.M.

2.3.3 Cuidador principal, cuidador informal, cuidador formal

El cuidado que reciben las personas dependientes puede proceder de sus familiares, de personal sanitario o de ambos. Como señala Gómez y Prieto (como se citó en Rogero, 2009). “La vinculación entre cuidado informal y género depende de cuestiones culturales, pero también de la estructura del mercado de trabajo”.

Al no existir una distinción entre lo que es el cuidado genérico y el cuidado profesionalizado, la literatura científica define más frecuentemente lo que son los cuidados de enfermería. Leininger (como se citó en Mínguez, 2000) indica lo siguientes:

Cuidado genérico:

Son aquellos actos de asistencia, soporte o facilitación prestados a individuos o grupos con necesidades evidentes y orientadas a la mejora y el desarrollo de la condición humana.

Cuidados profesionales:

Son aquellas acciones, conductas, técnicas, procesos o patrones aprendidos, cognitiva o culturalmente, que permiten o ayudan a un individuo, familia o comunidad a mantener o desarrollar condiciones saludables de vida.

Cuidados profesionales enfermeros:

Son aquellos modos humanísticos y científicos, aprendidos cognitivamente, de ayudar o capacitar a individuos, familias o comunidades para recibir servicios personalizados a través de modalidades, culturalmente determinadas, técnicas y procesos de cuidados orientados al mantenimiento y desarrollo de condiciones favorables de vida y de muerte" (p.103).

2.3.4 Enfoque de género en los cuidadores de personas mayores con demencia

El modus operandi de las distintas civilizaciones respecto a los cuidados tiene sus características respecto a cada ciclo vital en el cual el ser humano requiere de otro semejante para apoyo o cuidado. "El cuidado existe desde el comienzo de la vida; el ser humano como todos los seres vivos ha tenido siempre la necesidad de ser cuidado, porque cuidar es un acto de vida, que permite que la vida continúe" (Vaquiro y Stieповich, 2010, p.10). En las sociedades actuales y en las que nos precedieron el trabajo de cuidar recae en la mujer, rol asignado al sexo femenino debido a una cultura patriarcal imperante. "La función social, educativa, laboral y de poder de la familia ha sido determinante en la perpetuación del rol de cuidadora asumido por la mujer, en su gran mayoría en calidad de esposa, hija o madre" (Vaquiro y Stieповich, 2010, p.11).

El trabajo de cuidado informal ha sido y es desempeñado por mujeres, ocasionalmente por hombres, cuando en su núcleo familiar hay ausencia del género femenino, esto debido al rol histórico en cual las mujeres son las cuidadoras, como madres, cónyuge, consortes, “Rol asignado desde la división sexual del trabajo cuya organización está centrada en diferencias de género” (Vaquiro y Stiepovich, 2010, p.11). Las mujeres destinan más tiempo en el cuidado y apoyo, pero afectando su calidad de vida, ya que invierten más tiempo a los cuidados, dejando a un costado sus propios intereses. “El hecho que el cuidado informal sea un trabajo físico, emocional en un escenario de inequidad de género, en el cual se ejercen múltiples roles simultáneos de madre, esposa, trabajadora y el desarrollo de roles propios del cuidado” (Vaquiro y Stiepovich, 2010, p.13).

2.3.5 Calidad de vida en los cuidadores

El concepto Calidad de Vida ha tenido un devenir histórico a partir de la Depresión de los años 30, cuando la idea de Bienestar se desarrolla y se difunde en la Europa de la posguerra (1945-1960). “Se admitió como ideal social y económico que la calidad en el vivir era el resultado de la posibilidad de consumir y acumular (crecimiento), esto ha sido objeto de concienzudos cuestionamientos por parte de otras escuelas y disciplinas” (Cardona y Aguádelo, 2005, p.81). De este modo el término calidad de vida, ha ido evolucionando según los diversos contextos históricos, donde las diversas disciplinas y saberes han aportado en la definición de este concepto “El estudio de la calidad de vida “ideal” o deseos para cada individuo, cada vez se adentra más en diferentes áreas y multidisciplinarias formas de ver y medir lo que en esencia es subjetivo para cada persona” (Salas, et al, 2013, p.37). Por su parte, La Organización Mundial de la Salud definió la Calidad de Vida como “la percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones” (OMS,2002). Desde una mirada desarrollista, diferenciando los medios de los fines, los bienes materiales de los no materiales, las necesidades básicas satisfechas y las no satisfechas, y de las condiciones de vida, la calidad de vida se ha transferido a distintos grupos, etarios, étnicos, e instituciones. “La calidad de vida ha sido abordada para grupos vulnerables como niños, adolescentes y ancianos, y el sector salud centra su atención en la rehabilitación (prevención terciaria) de pacientes, o en estados terminales de la enfermedad” (Salas, et al, 2013, p.37).

Las situaciones de enfermedad crónica, los procesos de enfermedades terminales, el envejecimiento de la población y los cambios en las formas de los servicios de salud han abierto la puerta al cuidado familiar y, desde luego, a las personas que proveen este cuidado, los cuidadores familiares. Vargas y Escobar (como se citó en Villanueva y García, 2018) ahondan en las particularidades de la calidad de vida de los cuidadores informales y delimita el concepto como “la valoración que el cuidador informal realiza sobre su estado físico, psicológico, social y espiritual de acuerdo con la situación que vive en el rol de cuidador y en el proceso de cuidar” (p.6).

Ser cuidador informal trae consecuencias sociales, emocionales, físicas y de salud para las personas que proveen este cuidado, “El interés por mejorar la calidad de vida cobra gran relevancia cuando se atiende a personas con demencia y sus cuidadores” (Villanueva y García, 2018, p.9). Justamente, los problemas de salud son percibidos como la principal amenaza, tanto por el cuidador como por el A.M, y esto es más delicado cuando ambos son de edad avanzada. En el caso de los cuidadores de personas mayores con demencia, el efecto burnout afecta la calidad de vida de estos cuidadores, y existen estudios que confirman que la sobrecarga del cuidador disminuye el bienestar y la calidad de vida relacionada con la salud.

Si la causa de la situación de dependencia de la persona cuidada es una enfermedad mental, como por ejemplo las demencias tipo Alzheimer, las repercusiones en la calidad de vida del cuidador son mayores ya que se ha comprobado que estas enfermedades producen mayor estrés en sus cuidadores debido a las alteraciones del comportamiento y la falta de autonomía progresiva para el desarrollo de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) que conllevan en la persona enferma (Villanueva y García, 2018, p.10).

En este sentido, la calidad de vida y la salud disminuyen en la medida que aumentan los niveles de dependencia del enfermo y en la disposición que aumenta la edad del cuidador, con lo cual, si la persona con demencia se vuelve más dependiente de su cuidador, este va a disponer de menos libertad y verá su calidad de vida deteriorada.

Con el fin de mejorar la calidad de vida, se debe intervenir en aquellas características del cuidador y del enfermo que permitan disminuir su percepción de carga y aumentar su calidad de vida, dado que ésta depende de los niveles de carga que a su vez pueden estar influidos por los problemas de comportamiento de la persona con demencia, el soporte social, las finanzas, la

autoestima del cuidador y el tiempo para uno mismo. “La construcción del significado de calidad de vida para el cuidador se da a través de la experiencia de cuidado, al edificarse en el ejercicio de su rol de cuidador, el cual responde a asuntos morales” (Carreño y Chaparro, 2015, p.63).El apoyo al cuidador, o respiro al cuidador, es en muchos casos, un alivio pasajero pero no la solución definitiva para la sobrecarga y el estrés que conlleva el cuidado. “Las visitas domiciliarias periódicas, con un enfoque de atención personalizado en el sujeto y su contexto muestran resultados alentadores en la mejoría de la percepción de calidad de vida que tiene el cuidador de la persona con demencia” (Aravena, et al., 2016, p. 337-338).

2.4 Participación social

2.4.1 Conceptualización de la participación social

Después de la ruptura democrática acontecida en el año 1973 en Chile, el tejido social fue erosionado y atomizado en la década de los 80 hasta la llegada de la democracia, las organizaciones sociales jugaron un rol predominante en las movilizaciones sociales, pero estas fueron más bien instrumentales para la recuperación de la democracia con un perfil político partidista. En los 90 con el modelo neoliberal instalado, los movimientos sociales y de base se vieron perjudicado por el nuevo modelo económico ya cimentado, “La oferta estatal sobre participación social existente en la década de los 90 en el país, tiene en su base los cambios experimentados en los ámbitos productivo, tecnológico, institucional y social, producto de la implementación del modelo neoliberal” (Garcés y Valdés, 1999, p.16).

En la actualidad, la ciudadanía puja en todos los ámbitos sociales por modelos democráticos de gestión de lo social, los movimientos sociales de ámbito local, sobre todo en municipalidades, presionan a los distintos organismos del Estado para realizar cambios en sus condiciones de vida, “La Participación Social es un proceso más amplio, dice relación con una acción colectiva, una acción colaborativa, a proceso de involucramiento por parte de un grupo de individuos que aúnan voluntades a fin de conseguir un beneficio u objetivo común” (Iturrieta, 2008, p.32).La participación social busca ser un constructor de sentido de pertenencia de los individuos con sus organizaciones, también enfocados en una lógica de trabajo transversal coexistente con los asuntos públicos para el mejoramiento de las comunidades. La democracia y la participación de sus ciudadanos en la toma de decisiones son de suma importancia, la OECD (2017) señala, “democracia participativa es una de las dimensiones más recientes de la democracia; incorpora mecanismos adicionales de consulta e interacción con ciudadanos en el

proceso de formulación de políticas públicas (p.3).La participación es en consecuencia la construcción del tejido social, sean estos organismos de base o instituciones comunales como iglesias, centros de salud primarios, escuelas u otros organismos comunales, los que vinculan al ciudadano con el Estado. Es necesario contar con una ciudadanía participativa preparada con la capacidad de expresar demandas al Estado. “Las condiciones de exclusión y fragmentación social asociadas a las condiciones políticas y económicas y a los sistemas de relaciones sociales definidas en un marco de neo liberalización y globalización, hacen dificultoso el camino a esta real participación” (MINSAL, 2009, p12).

La integración del A.M con o sin demencia es necesario para la construcción de una sociedad más amigable con el mismo A.M, siendo Chile el país más envejecido en la región, y tomado en cuenta que la problemática de la demencia va en aumento debido a un mayor conocimiento de la enfermedad y a un diagnóstico más oportuno respecto a esta patología. “Las ciudades y comunidades amigables con las personas mayores promueven el envejecimiento activo y saludable, y, por lo tanto, se preocupan por el bienestar durante todo el curso de la vida” (OMS, 2015).

En Chile las políticas públicas enfocadas a la integración e inclusión de las personas con demencia son insuficientes y paternalistas, construyendo una mirada prejuiciosa al fenómeno de la demencia. “En la actualidad, las políticas relativas a la inclusión de las personas que viven con demencia son insuficientes. Además, se observa que se generan acciones que llevan a una interpretación inadecuada e incumplimiento de las normas jurídicas existentes” (MINSAL, 2017).

2.4.2 Legislación chilena respecto a la Inclusión social

Aunque la legislación chilena respecto a la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad asegure sus derechos a la inclusión, en la práctica y ejecución no condice con lo que señala la ley. “La Ley N°20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad declara como objetivo asegurar la igualdad de oportunidades, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos”(MINSAL, 2017).La sociedad, en su conjunto, comprendiendo Estado y ciudadanía, deben de dar un trato digno a las personas con demencia, en todos los ámbitos de su vida además de una mayor participación en lo social, pero en la realidad vemos una precario y reducido apoyo para que esto se concrete.

Es necesaria una política pública de salud preventiva enfocada en prevenir factores de riesgo en enfermedades crónicas como es la demencia, en concreto el artículo 20 (Ley N° 20.422) no señala: “Los planes de prevención deben considerar los factores de riesgo particulares de las enfermedades agudas y crónicas como la demencia”. La rehabilitación como un conjunto de medidas sociales destinadas a integrar a las personas con discapacidad físico o cognitiva. “La rehabilitación tiene por finalidad que las personas con discapacidad/demencia alcancen el mayor grado de participación y competencia posible para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria (artículo 21)”. La participación social de las personas con demencia como eje programático, es esencial en el mantenimiento de la capacidad cognitiva a través del tiempo, pero la escasa interacción social debido a prejuicios construidos no permite una plena integración. “Las Personas con demencia experimentan una limitada interacción con otras personas y con su entorno comunal, a participar del desajuste entre sus habilidades y la insuficiente adaptación por parte de los ambientes en los que se desenvuelven” (Gajardo, et al, 2015).

2.4.3 Los centros diurnos de apoyo a la demencia, Centros Diurnos Comunitarios y los Centros Diurnos Referenciales

El abordaje de la participación de las personas con demencia se da en un contexto facilitador y terapéutico como son los centros diurnos, únicos espacios en el cual se comprende las necesidades de las personas con demencia. “Los centros diurnos para personas con demencia están diseñados teóricamente, para abordar las diferentes necesidades de las personas con demencia y aportando en la mantención de sus capacidades remanentes (es decir, aquello que se mantiene y posibilita interacción)” (Gajardo, et al., 2015). Estos dispositivos entregan espacios de socialización y participación a las personas con demencia, con la finalidad de mantener las personas con demencia en su hogar el mayor tiempo que sea posible (Gajardo, et al., 2015). Por lo tanto la participación social en los centros diurnos beneficia a la persona con demencia en la disminución de las sintomatologías tan propias de esta enfermedad, y aliviar la sobrecarga del cuidador, por lo que conlleva la reducción de la institucionalización en ELEAM.

Los centros diurnos de apoyo a la demencia como es el Kintun ubicado en la comuna de Peñalolén del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, focalizan su trabajo en un paradigma conductista de repetición de rutinas con los cuales buscan una mejora sustancial, Gajardo et al. (2015) afirma “las personas con demencia participan en una serie de actividades grupales

organizadas en torno a rutinas del centro diurno”. Los resultados como la reducción de síntomas psicológicos, y la reducción de institucionalización en residencias ELEAM son beneficiosos para el A.M y su cuidador el cual es en última instancia el que acompaña todo el proceso de la enfermedad. “En una revisión sistemática realizada en 2011 sobre la efectividad de los centros diurnos se encontró que los beneficios de asistir a estos en personas con demencia se relacionaría con la reducción de los síntomas conductuales, los síntomas psicológicos” (Gajardo, et al., 2015).

La participación social en los centros diurnos de apoyo a la demencia son una instancia en la cual hay una mejora sustancial en la calidad de vida del A.M con demencia y se focaliza en:

- Promoción de la participación social de las personas con demencia que se ven muy limitados a raíz del impacto individual y colectivo asociado a dependencia y discapacidad.

- Satisfacer las necesidades de las personas con demencias relacionadas con la promoción de la funcionalidad a través de la participación en actividades que potencian sus habilidades cognitivas, físicas, sus intereses y el encuentro con otras personas (Gajardo, et al., 2015).

Los Centros Diurnos Comunitarios y los Centros Diurnos Referenciales son otros medios que dan cobertura a personas mayores y entregan atención especializada para conservar o mejorar el nivel de funcionalidad de los usuarios a través de una atención integral potenciando las capacidades funcionales, mentales y sociales. Son espacios que durante el día entrega servicios socio sanitario a las personas mayores, a través de distintos talleres y un plan de intervención individual, con el objetivo de promover y fortalecer su autonomía e independencia .Los talleres de estos centros se agrupan en tres áreas: Personal, Social y Comunitaria. La ejecución se realiza bajo los lineamientos de SENAMA a través de una Guía de Operaciones la que se supervisa periódicamente en terreno. Respecto a los centros diurnos SENAMA (2018), señala:

Dentro de este tipo de servicios, los centros diurnos han venido posicionándose como una de las alternativas más atractivas para las personas mayores, debido a que, entre otras cosas, constituyen un recurso intermedio, que les permite acceder a servicios profesionales y prestaciones adecuadas a su condición funcional, cuya principal finalidad es instalar barreras al deterioro, mantener y recuperar

autonomía, educar en el autocuidado y conectar con la red social, todo ello sin dejar de vivir en su domicilio (p.5).

En la guía de operaciones de los centros diurnos comunitarios del 2018 señala la complejidad del Adulto mayor, el cual se conjugan tres dimensiones: biológicos, psicológicos y sociales; por lo tanto la persona mayor debe ser individualizada y evaluada según las dimensiones antes señaladas, comprendiendo el entorno cultural en la que se desenvuelve para entender qué terapia debe de ser la más adecuada, y no enfocarse solo en la repetición de actividades, ya que esta debe de apuntar también a la singularidad del sujeto intervenido. “La mirada debe ser entonces desde un enfoque bio-psico-social, que permita llevar a cabo evaluaciones específicas que permitan el diseño de planes de intervención adecuados a las características de cada persona mayor” (SENAMA, 2018).

La participación social debe de concebirse como un derecho de las personas mayores como constructores de un tejido social el cual les permita desarrollar una red de apoyo en su comunidad o localidad como un método de defensa frente a adversidades, en cual el barrio se constituye como protector de sus vecinos adultos mayores y los resguarda en caso de requerir apoyo. “Así, la participación se configura como instrumento de generación de empoderamiento, de conocimiento de derechos y de construcción de ciudadanía” (SENAMA, 2018).

La literatura especializada y el estado del arte del trabajo con los adultos A.M con demencia, señalan que la participación social ayuda a mantener al A.M y a la persona con demencia motivada, y mejora o mantiene su reservorio cognitivo “... la participación en actividades sociales e interacciones significativas permitiría el desarrollo de las potencialidades y recursos que el adulto mayor posee” (Berriel y Lladó 2004, p. 343). Y en relación con los centros de atención diurna y los centros diurnos de apoyo a la demencia como es el Kintun contribuyen a mejorar la calidad de vida de pacientes y cuidadores.

Ya que estos centros dan cobertura a personas con demencia y a su familiar en un espacio de socialización. “Los enfermos tienen oportunidad de relacionarse socialmente con otras personas en circunstancias similares, con personal sanitario y profesionales sociales, que les animan a mantener su capacidad funcional y cognitiva” (Del Hoyo, 2018, p 57). La socialización en los centros diurnos mejora la calidad de vida del cuidador. “El acompañamiento de redes formales, es importante a la hora de evidenciar el impacto en el cuidador” (Castro, et al., 2018). La participación social construye un sentimiento comunitario. “Siendo relevante para

los mayores ser parte de un colectivo que proporcione sentido de pertenencia, estar involucrado en ocupaciones significativas que mantienen su motivación, crecimiento personal, dan sentido a su vida y permiten retomar relaciones sociales” (Palma, et al., 2016). En cuanto a los resultados obtenidos respecto a los centros diurnos y de apoyo a la demencia, los estudios señalan la importancia de la participación social. “Los resultados obtenidos revelan la importancia de Programas Comunitarios en que se incentive la formación de redes sociales y el fomento del apoyo social, al ser factores protectores para el bienestar psicológico, permitiendo el desarrollo funcional de los adultos mayores”(Vivaldi y Barra, 2012, p.28). Estos centros fomentan la integración y como dispositivos de aprendizaje en el aspecto social “Se fomentará en primer lugar que el personal se convierta en reforzante de comportamientos sociales, reforzando socialmente al residente, así como que entre los propios residentes se provean de este tipo de refuerzo” (Leturia, et al., s.f.). La participación social del familiar con demencia impacta positivamente al cuidador, mejorando la relación con la persona con demencia y comprendiendo mejor la enfermedad, permitiendo al cuidador tener espacios de esparcimiento y autocuidado. “La asistencia diurna a jornada completa permite al cuidador familiar conservar su puesto de trabajo y unos ingresos regulares, mientras que una asistencia a tiempo parcial permite disfrutar de un merecido descanso durante unas cuantas horas al día” (Del Hoyo, 2018, p.57).

Respecto a lo antes señalado los estudios recabados señalan la importancia de la participación y la importancia de los centros diurnos de apoyo a la demencia y los centros diurnos comunitarios en esta tarea, pero se observa un vacío documental relacionado con investigaciones que tengan en cuenta la implicación de la persona con demencia y la participación social, y un profundo desconocimiento sobre la percepción del cuidador respecto a la participación social de su familiar con demencia.

2.5 Pandemia por SARS-COV-2

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido que lidiar con brotes de nuevas enfermedades, a los cuales poco o nada pudieron hacer para impedir la propagación y el contagio, y el devenir de la muerte los alcanzó a todos, no importó su condición social, sus creencias religiosas o su cultura. Muchas de estas enfermedades diezmaron poblaciones completas, y acabaron con culturas milenarias. En los últimos decenios las ciencias médicas han estado luchando con la gripe aviar, la gripe porcina, y con el síndrome respiratorio del medio oriente, lo que caracteriza a estas enfermedades emergentes es su rápida propagación debido

al fenómeno de la globalización, y a la convivencia más cercana con la naturaleza, debido a la expansión de la “civilización”. “La última pandemia nos permite asignarle un nuevo significado a aquello que el historiador francés Emmanuel Le Roy Ladurie denominó como *“la unificación del mundo por la enfermedad”*” (López y Beltrán, 2013, p. 206).

El brote de la pandemia por COVID-19 ha puesto a los centros de salud a priorizar los casos, relegando otras patologías, este es el caso de la República de Argentina. “Las unidades de neurología han cambiado sus actividades; la mayoría de los neurólogos se dedican actualmente a colaborar con el manejo de pacientes con COVID-19, relegando, en muchos casos, el seguimiento de las patologías crónicas relacionadas con su especialidad” (Sorbara, et al., 2020, p.10). Esta priorización de casos debido a la pandemia de COVID-19, da cuenta de la fragilidad de los centros de salud respecto a infraestructura y personal. Los A.M son los más afectados debido a la precarización de la salud y la actual pandemia acentúa más esas carencias. Es significativo señalar la problemática que subyace en las enfermedades de base que padecen los A.M como la demencia, y debido a las medidas sanitarias se ven impedidos al libre tránsito, atenciones médicas de especialistas, y al enclaustramiento en sus viviendas, causando problemas relacionados con alteraciones conductuales. “Es importante considerar la difícil situación de los adultos mayores y aquellos con enfermedades previas, como las demencias, que ahora están confinados en sus hogares experimentando una situación de mayor vulnerabilidad” (Sorbara, et al., 2020, p.10).

En Chile, aún no se dispone de cifras respecto del impacto de la cuarentena en la población A.M con demencia, y en sus cuidadores, pero en un estudio realizado en Buenos Aires por Sorbara, et al., (2020) señala que “más del 90% de los pacientes presentaron alteraciones neuropsiquiátricas. El 63% de los cuidadores manifestaron signos de sobrecarga y cerca de la mitad, sobrecarga severa” (p. 13).

Los datos anteriormente expuesto no se pueda extrapolar a la realidad de Chile, debido a variables como población A.M, estructura y funcionamientos del área de salud, pero otorga una proximidad al fenómeno a explorar en la realidad local, en relación con las complicaciones del prolongado aislamiento de los A.M con demencia y de sus cuidadores. “El impacto psicológico y social de la pandemia no tiene precedentes en la vida de los adultos mayores: la cuarentena obligatoria y la necesidad de distanciamiento social llevó al cierre de plazas, hospitales de día y talleres de memoria”. (Schapira, 2020, p.2). Todas estas medidas sanitarias han impedido a salidas terapéuticas tanto a la persona con demencia como a su cuidador.

La problemática social relacionada a las medidas sanitarias debido al COVID-19 como es la cuarentena y el distanciamiento social, han modificado las rutinas de los A.M, limitando contactos e interacciones sociales, la comunidad, los amigos y la familia los cuales son el vínculo más cercano del A.M con demencia, se han visto distanciados, situación que puede afectar emocional y psicológicamente al A.M con demencia. “La ausencia de actividades de los equipos terapéuticos, que suspendieron servicios asistenciales durante la cuarentena, incide en la tarea del cuidador y limita su tiempo libre” (Schapira, 2020, p.2).

Esta problemática puede generar en el cuidador estados de ansiedad, menor tolerancia a la frustración, lo que puede poner al A.M con demencia en situaciones que pueden afectar su integridad física y psicológica. “Debido a tal contexto, la asociación Alzheimer’s Disease International recomendó especiales cuidados de salud mental y apoyo psicosocial para las personas con demencia y sus cuidadores.”(Schapira, 2020, p.2)

En un estudio basado en los registros médicos electrónicos de EE.UU. se analizó a los pacientes con demencia y el riesgo de contraer COVID-19, el cual arrojó que las personas con demencia tienen una mayor incidencia de contraer COVID-19.

Las asociación de la demencia y sus subtipos con COVID-19, después de ser ajustadas por edad, sexo, raza y factores de riesgo de COVID-19, incluidas las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes tipo 2, el asma, las enfermedades renales crónicas, la enfermedad obstructiva crónica, enfermedad pulmonar, cáncer, trastornos por uso de sustancias, trasplante (médula ósea, órgano sólido) y estadía en un hogar de ancianos. Los pacientes con demencia tenían un riesgo significativamente mayor de COVID - 19 (Wang , et al., 2020, p.3).

Los determinantes sociales juegan un rol predominante respecto al acceso a la salud y a otras prestaciones médicas y de apoyo a la población adulta mayor, en el mismo estudio antes señalado, revela que la población afro descendiente y con demencia tiene mayor probabilidad de contraer COVID-19 y mayor riesgo de mortandad, por esto es importante proteger a la población de riesgo, como los A.M. institucionalizados, población inmigrante que no cuentan con las mismas garantías de salud que la población local, aunque estas también son deficientes para la población chilena debido a las desigualdades socioeconómicas .

La CEPAL (2020) afirma “el surgimiento del nuevo coronavirus y la enfermedad de COVID-19 ha puesto las desigualdades socioeconómicas y de acceso a los servicios de salud y protección social aún más en evidencia” (p.1).

La actual pandemia de COVID-19 ha expuesto a los grupos más vulnerables de la población a riesgos y adversidades más graves de los que ya enfrentaban, esto debido a la fragilidad del sistema de salud.

Basado en el análisis de una base de datos de HCE de pacientes a nivel nacional en los Estados Unidos, los estados mostrados de los pacientes con demencia habían aumentado significativamente el riesgo de COVID-19 en comparación con pacientes sin demencia. Entre pacientes con demencia, los afroamericanos tenían el doble de probabilidades de ser infectados por COVID-19 que los blancos (Wang, et al., 2020).

La población A.M Latinoamericana con enfermedades de base como es la demencia se encuentra en las mismas problemáticas que la población A.M con demencia de los EEUU, en relación a las desigualdades en las prestaciones médicas y de medicina preventiva.

Las restricciones en el libre tránsito y el cierre momentáneo de centros días, la tecnología ha tenido que sustituir la terapia presencial, como paliativo, y mitigar el aislamiento. “El uso de tecnologías digitales para cuidar e investigar la demencia es una forma fundamental de mitigar el aislamiento, por lo tanto, prevenir la morbilidad en estas personas en riesgo durante la pandemia de COVID-19” (Nascimento, et al., 2020).

2.5.1 Ejemplos de conductas potencialmente desafiantes en contexto de pandemia

En el actual contexto de pandemia y confinamiento, podrían surgir con mayor frecuencia descompensaciones y conductas desafiantes, como agitación motoras, y autolesiones.

Por otra parte, este grupo de la población tiene mayor dificultad para enfrentar cambios en el ambiente y en su rutina, y en escenarios de crisis, tienen mayor probabilidad de presentar algunos síntomas psicológicos o conductuales, como ansiedad, agitación, frustración o reacciones desproporcionadas repetitivas, ansiedad y malestar (MINSAL, 2020).

Las descripciones de las sintomatologías antes señaladas pueden ir en aumento o agravarse debido a los encierros prolongados y la ausencia de interacciones sociales, que van más allá de su núcleo familiar.

3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Pregunta de investigación

¿Cómo perciben los cuidadores informales la participación social de su familiar con demencia, y la influencia que ha tenido la pandemia por COVID-19 en dicho aspecto?

3.1.1 Objetivo general

Conocer cómo los cuidadores informales perciben la participación social de su familiar con demencia y la influencia que ha tenido la pandemia por COVID-19 en dicha participación social.

3.1.2 Objetivo específico

- Indagar en el significado construido que los cuidadores informales tienen sobre la participación social de su familiar con demencia.
- Analizar cómo los cuidadores valoran la influencia que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la participación social de su familiar con demencia.
- Conocer la experiencia de los cuidadores en el contexto de pandemia y sus implicancias.

4 METODOLOGÍA

La presente investigación se basó en la metodología cualitativa, la cual reposiciona el entendimiento y significado de los relatos de los sujetos. Quevedo y Castaño (2002) señalan: “En sentido amplio, puede definirse como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p.7). Es comprender al otro analizando sin prejuicios a priori, partiendo de sus propias vivencias relatadas en forma verbal. Lo cualitativo se vislumbra como el entendimiento de la otredad dentro de su propio contexto social y cultural, sin modificaciones ulteriores, es la base de este paradigma. Morse

señala: “La investigación cualitativa es más que una colección de estrategias técnicas: es una forma de pensar. Los métodos cualitativos, como clase de investigación, son particulares formas de abordar la indagación: una forma de ver y una forma de conceptualizar” (p. 287). Toda investigación social está concatenada a modelos metodológicos, no obstante, en las técnicas cualitativas esa rigurosidad se diluye, y más bien va ligada a nuestros intereses de lo que queremos extraer de la realidad. “Son nuestros intereses y propósitos los que nos guían en la elección de una determinada metodología y las técnicas a ellas asociadas” (Flores, 2009, p.27).

La investigación fue exploratoria, comprendiendo que el problema que se pretendió conocer no se ha abordado antes, o en las actuales condiciones de pandemia por COVID-19. “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Sampieri, 2014, p.91).

La investigación también fue descriptiva comprendiendo también que se buscó retratar y analizar los perfiles de los cuidadores informales por medio de los relatos entregados. “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Sampieri, 2014, p.92).

La presente investigación se utilizó como técnica de análisis e interpretación, el análisis de discurso, y tanto la antropología, sociología, y hermenéutica como modelos metodológicos teóricos principales que nos guiaran durante todo el proceso del análisis profundo.

A continuación, el cuadro resumen expone la matriz lógica de estos modelos:

Tabla 1. Cuadro resumen modelos conceptuales

Tipos de investigación social	Fuente	Técnicas/ Instrumentos de recogida de información	Otras fuentes de información	Principales referencias
Percepciones e interpretaciones	Antropología, sociología,	Entrevista	Documentos, registros, diarios	Luhmann, Harnecker, Vargas
Hermenéutica como herramienta interpretativa de los relatos	Filosofía	Interpretación de la realidad social	Lenguaje y cultura como texto.	Gadamer, Ricoeur.

Tomado de Rodríguez, Gil y García (1996)

4.1 Antropología social, sociología

La teoría de sistemas, a la cual suscribe el marco metodológico de este proyecto, proporciona las herramientas teóricas para comprender e interpretar el fenómeno abordado. “Es posible realizar interesantes aproximaciones a la metodología cualitativa incorporando el constructivismo sociológico aportado por la teoría de sistemas sociales autopoieticos y los intereses de elaboración de explicaciones fundada en la empírica de la teoría fundamentada” (Flores,2009,p.59). Para los fines de esta investigación se utilizó la teoría de sistemas sociales, dejando a un costado la teoría fundamentada.

4.1.1 Hermenéutica

El enfoque hermenéutico escogido dentro del paradigma interpretativo comprensivo fue seleccionado para obtener información y detalles complejos de los relatos entregados en las entrevistas, los cuales se extraen del sujeto quien ha vivenciado, o se encuentra inserto en una cultura que el investigador no conoce desde adentro. Las vivencias del sujeto es el conocimiento principal en el que el investigador puede ahondar para conocer una cultura o un fenómeno dado, el cual no puede ser observado o conocido desde otra dimensión. “La investigación cualitativa aparece como una opción que no se agota exclusivamente en su dimensión filosófica, sino que trasciende a una propuesta metodológica en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de un texto” (Sandoval, 2002, p.68-69). Estos “textos”, pasan por un proceso de análisis e interpretación, para poder comprender al otro.

El presente estudio se realizó en el Centro comunitario de apoyo a demencia “Kintun”, ubicado en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, ya que es uno de los dos centros de atención especializada para personas con demencia que existen en la Región Metropolitana, y el cual también incorpora al cuidador principal. En este marco, los sujetos de estudio fueron los cuidadores informales de los A.M que participan en dicho centro, con el fin de conocer su percepción respecto a lo que conciben por participación social de la persona mayor con demencia.

4.1.2 Muestra

El número de la muestra en los estudios cualitativos, desde el punto investigativo no es relevante. “En los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia” (Sampieri, 2014, p.382).

A continuación, la Tabla 2 señala el tamaño de muestras comunes en estudios cualitativos.

Tabla 2. Tamaños de muestras en estudios cualitativos

Tipo de estudio	Tamaño Mínimo de muestra sugerido
Etnográfico cultural	Una comunidad o grupo cultural, 30-50 casos que lo conformen. Si es menor el grupo, incluir a todos los individuos o el mayor número posible
Etnográfico básico	Doce participantes homogéneos. Si la unidad de análisis es observaciones, 100-200 unidades.
Fenomenológico	Diez casos
Teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación	De 20 a 30 casos.
Historia de vida familiar	Toda la familia, cada miembro es un caso.
Biografía	El sujeto de estudio (si vive) y el mayor número de personas vinculadas a él, incluyendo críticos.
Estudio de casos	De seis a 10. Si son en profundidad, tres a cinco.
Grupo de enfoque	Siete a 10 casos por grupo, al menos un grupo por tipo de población. Si el grupo es menor, incluir a todos los individuos o el mayor número posible. Para generar teoría. Tres a seis grupos.

Tomado de Sampieri (2014).

En la presente investigación se desarrollaron 4 entrevistas a cuidadores principales. Los criterios de inclusión de los cuidadores fueron:

- Tener 18 años o más.
- Ser la persona de referencia para usuario/a con demencia asistente al Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun,
- Haber participado del programa durante los años 2019 y 2020.

Los cuidadores informales se encontraban vinculados al programa durante los años 2019 -2020, por lo que ubican a los sujetos entrevistados de forma diacrónica y sincrónica con la presente investigación. “El carácter de la muestra es homogéneo, lo que implica que, al contrario de las muestras diversas, en éstas las unidades a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos similares” (Sampieri, 2014, p.388).

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:

Un cuidador principal que presentara un riesgo en su salud por su participación en el estudio, debido a causas de estrés o depresión, y el cual la entrevista le causará angustia debido al relato de sus vivencias. Cuidador que se presentará así mismo como cuidador principal, pero terceros realizarán esta función, sea remunerado o no remunerado. Cuidadores que hayan egresado del programa antes del año señalado en el estudio.

4.1.3 Recolección

La herramienta o método de recolección de datos fue la entrevista. En la presente investigación se utilizó como técnica la entrevista en profundidad, para esto se requirió tener en cuenta aspectos teóricos, éticos y prácticos, que lograron mantener la atención del participante, considerando las consecuencias que pudieron tener las preguntas realizadas, y la teoría refiere a que las preguntas respondieron al planteamiento del problema. “La entrevista permitió obtener respuestas de gran riqueza informativa,

contextualizada y holística, elaborada por los propios entrevistados, en sus palabras y desde su propia perspectiva; es decir un enfoque Emic³ (Flores, 2009, p.151).

4.1.4 Entrevista en profundidad

La entrevista en profundidad permitió acceder a información y vivencias del cuidador principal que podrían estar vinculados a sus aspectos más íntimos, y que con otros instrumentos de recolección de información no podríamos tener acceso o el acceso sería más restringido, o estructurado. “La entrevista en profundidad permite adquirir información sobre aspectos a los que resulta difícil acceder por otros procedimientos” (Flores, 2009, p.158-159).

Debido a la actual pandemia de COVID-19, y a las restricciones impuestas al libre tránsito, y la posterior cuarentena, y resguardo de la salud de los A.M, la entrevista se realizó vía remota, el medio de comunicación fue telefónico, el medio se escogió de acuerdo al conocimiento tecnológico de los entrevistados, y la entrevista fue grabada en audio.

4.1.5 Análisis de la información

La palabra como unidad sólo cobra significado dentro de una dimensión semántica, pero para el oyente la palabra debe de encontrarse dentro de un conjunto el cual da sentido y este cobra significado para el receptor. No es la palabra aislada la unidad de la lengua, como a primera vista pudiera parecer, sino la oración, también llamada proposición. “El significado de las palabras y su valor funcional solo adquieren plenitud de vida dentro del conjunto del que forman parte”. Y este conjunto lo llamamos oración (Sánchez, 1962, p.7).

Para la presente investigación el Análisis de discurso fue la técnica que permitió mostrar los elementos relevantes en el relato para ponerlos en orden para su posterior interpretación. “El Análisis de discurso pretende reconocer el punto de vista del actor

³El par conceptual etic/ Emic es una categoría lingüística. Define primero dos ramas de actividad específica de esta disciplina: la fonética (de ahí el aféresis "etic") y la fonología o fonémica (de ahí la abreviatura "Emic") ; la primera consiste en el estudio de los sonidos humanos articulados independientemente del valor cultural y simbólico que pueda cobrar dentro de una cultura determinada y la segunda tiene que ver con la articulación, esto es, la estructuración, entre sí de dichos sonidos que conforman modos de descripción del mundo y representaciones del mismo de acuerdo a una forma de vida cultural dada(González, 2009, p.143).

social, detectando los elementos y las relaciones que existen entre ellos para ponerlos en orden, de acuerdo a sus propios contextos” (Flores, 2009, p.271).

4.1.6 Guion de la entrevista en profundidad

La entrevista en profundidad es un medio que da la palabra al actor social, que le facilita la oportunidad de expresarse libremente sobre espacios temáticos de su interés, por lo que no requiere un guion predeterminado como otras técnicas de entrevistas.

Objetivo de la entrevista: Conocer la percepción del cuidador informal respecto a la participación social de las personas con demencia a las cuales cuida.

Dirigido: cuidadores informales de personas que participan del centro comunitario de apoyo a la dependencia Kintun.

4.1.7 Implicaciones éticas

Para llevar a cabo este estudio se han tenido en cuenta una serie de implicaciones éticas:

- Participación voluntaria. Se han contemplado los derechos de los participantes a escoger libremente someterse a la entrevista en profundidad, quedando excluidos los actos de coacción.
- Consentimiento informado. En todo momento se ha proporcionado a los potenciales participantes en la investigación toda información necesaria que les permita tomar una decisión respecto a su participación. Entendiendo como “necesaria” cualquier información que pueda influir en la decisión del participante potencial. (Ver Anexo)
- Engaño. En ningún momento se ha hecho uso de información falsa sobre el trabajo de investigación.
- Principio de ética aplicada a la investigación. Durante la investigación se ha cumplido el principio de no maleficencia (no causar ningún mal, ni padecimiento somático, psicológico y/o social a los participantes investigados).
- Consideración en el trato de los participantes. En todo momento la investigadora ha tenido en cuenta el trato a los participantes.

- Confidencialidad. Se ha tenido presente el principio de confidencialidad, es decir, cuando solamente el investigador podía conocer la identidad del participante, se compromete a no revelarse a nadie.

5 RESULTADOS

La muestra se conformó por cuatro cuidadores informales, todos ellos vivían en la comuna de Peñalolén. Respecto a las características demográficas y socioeconómicas de la comuna de Peñalolén, y según los datos extraídos del CENSO 2017, la población total de la comuna de Peñalolén es de 241.599 habitantes (INE, 2020). En lo que respecta a la composición etaria de la población, los sectores de La Faena, Lo Hermida, Peñalolén Alto y San Luis se caracterizan por poseer una pirámide demográfica en proceso de envejecimiento (Arias, et al, 2020). La población por grupos de edad, que comprende entre 45 a 64 años es de 60.152, y de 65 o más es de 24.922. La población por sexo arroja 116.882 para hombres, y 124.717 para Mujeres (INE, 2017). La Tasa de Pobreza del año 2017 de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2017 y del Registro Social de Hogares, ambos instrumentos gestionados por el Ministerio de Desarrollo Social arroja que el 4,37 % de la población se encontraba en situación de pobreza. Respecto a los indicadores de salud la Población inscrita validada en Servicios de Salud Municipal, año 2019, indica que 209.570 habitantes se encuentran inscritos (SINIM, desde datos FONASA).El sistema de salud público de la comuna está compuesto por 15 centros de salud repartidos en el territorio (PLADECO, 2013).

Tabla 3. Características de los participantes.

ID	Sexo	Edad	Estado civil	Parentesco
1. D.A	Masculino	41	Soltero	Hijo
2. R.P	Masculino	43	Casado	Cónyuge
3.J.C	Masculino	47	Casado	Cónyuge
4.S.M	Femenino	49	Divorciada	Hija

Los relatos se organizaron y clasificaron por agrupación (El tema de que hablan), “Etiquetarlos, organizarlos y clasificarlos por criterios lógicos” (Robles, 2011, p.45). También se clasificaron por categorías discursivas, el cual se organizó de acuerdo a una regularidad en los discursos de un fenómeno o problemática entregada en los relatos. “Así, una forma discursiva sería el artefacto compuesto por una semántica condensada en un discurso verbal y por una materialidad, cuyo conjunto denota una regularidad que permite una distinción específica” (Chinchilla, 2014, p.16). Debido a lo anterior, la regularidad discursiva de los entrevistados señaló los siguientes hallazgos; diagnóstico de la demencia, Alzheimer prematuro, reorganización de la familia, la vinculación con el centro comunitario, ausencia del centro comunitario, participación social, percepción respecto a la participación, pandemia por COVID-19, calidad de vida.

Las conclusiones presentadas están relacionadas con los objetivos planteados y laboradas tras haber analizado todos los relatos obtenidos de las entrevistas en profundidad realizadas en el marco investigativo, estos están conectados a su vez con el marco teórico.

5.1 Objetivo general

El período de ingreso al Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun se tiene que considerar como un momento de transición en la vida de la persona con demencia y su familia. Supuso un cambio contundente, por ello se trató de una decisión muy importante. En respuesta al objetivo general sobre “conocer cómo los cuidadores informales perciben la participación social de su familiar con demencia y la influencia que ha tenido la pandemia por COVID- 19 en dicha participación social”, se aglutinaron los relatos más significativos de los cuidadores informales y los tópicos más recurrentes los cuales se analizaron para responder a dicho objetivo. Las temáticas se organizaron de acuerdo al diagnóstico de la demencia de su familiar, demencia temprana, reorganización familiar, la vinculación al Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, la ausencia del centro de Apoyo a la demencia Kintun, se enlazaron en una relación lógica y semántica para responder al objetivo general.

El diagnóstico de la demencia

Al pretender observar diacrónicamente la demencia a través de la vivencia de los integrantes de la familia, ésta se manifiesta en la medida en que aparecen las primeras conductas disruptivas que trastocan la personalidad y la continuidad de la identidad y la naturaleza propia de la persona que la padece: el individuo actúa/hace y dice cosas que desde el punto de vista

de los familiares, jamás habría realizado de esa forma en el pasado. Desde una mirada retrospectiva es posible mirar el desarrollo del cambio de personalidad. Los familiares suelen situar el inicio de la demencia, en un hecho en concreto en el cual se produce el enfrentamiento a este tipo de conducta inusual o peculiar el cual nunca había sido observado por sus familiares, y que habitualmente es vivido con perplejidad ante los hechos vivenciados.

“Estaba sobrepasado, aparte me encontraba sin trabajo y no sabía que pasaba, no sé si lo que pasaba en la casa eran bromas, o era algo que estaba ocurriendo, entonces necesitaba una confirmación de eso, y posiblemente, básicamente, no fue un buen momento...”(Cuidador principal 2, hijo).

“Para mí fue más difícil entender ciertas cosas, con los años aprendí a conocerla más, aprender sus inquietudes, si le faltaba algo, todo eso fui aprendiendo.... (Cuidador principal 2, Cónyuge).

“Cuando fue el golpe, ya estábamos concientizados de lo que estaba pasando, pero tampoco se puede confiar de una esperanza, después cuando supe que no era eso porque los neurólogos nos dijeron que no estaba reaccionando al tratamiento que le estaban haciendo y que iba para neurológico cognitivo, entonces igual causó, he... una como te dijera, un cambio importante en el ánimo de nosotros, en nuestro diario vivir...” (Cuidador principal 3, cónyuge).

“Mi mamá estaba con problemas de que repetía mucho las cosas, pasando cosas raras con ellas, con mi hermana, entre las dos vamos a llevarla a un especialista que la vea un neurólogo, vamos a pagar por el examen lo que sea, y darnos cuenta que realmente le está pasando a la mamá, y ahí la doctora nos dijo que ella está perdiendo la memoria cognitiva, que iba para Alzheimer, de hecho la resonancia mostró que parte de su cerebro, que hay partes que ella no se va a acordar....(Cuidador principal 4, hija)”

La complejidad que implica la ambigüedad en la personalidad, la pérdida de la memoria, concibe que el proceso de duelo sea también difícil de sobrellevar , manteniendo ciertas ambivalencias en las relaciones con las personas con demencia, nuevos aspectos nunca antes manifestados, la sospecha de la demencia siempre estuvo latente en sus familiares , solo se

necesitó la confirmación de una instituciones de salud, los cuales tienen el conocimiento y la autoridad de diagnosticar, y que no solo quedara en hechos aislados de demencia por parte de su familiar.

Alzheimer de Inicio temprano

En Chile se reporta que el 10,4 % de los A.M presentan un deterioro cognitivo (MINSAL, 2010), y es uno de los mayores problemas que afectan a la población de A.M, esto ha contribuido a asociar demencia y vejez, construyendo un estigma en este segmento etario, pero es relevante señalar la demencia temprana o precoz, que afecta a personas entre los 40 y 50 años de edad.

“supuestamente por las condiciones y la edad de ella, no podía ser un Alzheimer, y el estimo que podía ser una encefalopatía de Hashimoto, que es una enfermedad muy similar, que se corta con corticoide, a ella la tuvieron con corticoide, como 20 días en el Hospital el Salvador, y después de eso la empezó a tratar la doctora Lachesky, que me dijeron que era una eminencia en el Hospital El Salvador, de Latinoamérica, eminencia en neurología, y ella me dijo, me dio los resultados de los exámenes, empezó a revisar los exámenes que ya le habían hecho, no, y me dijo: “esto es un Alzheimer precoz”; me dijo, y ahí ella lo diagnóstico como Alzheimer precoz, y ahí como te digo, ahí fue como a principio del 2019 que nosotros sabemos, recién después de tantos años de seguir esto”(Cuidador principal 3, cónyuge).

La clasificación de enfermedades por su condición de edad, aún es una realidad en los profesionales de salud, pero esto debe ser comprendido además en un contexto en que gran parte de las personas con demencia corresponde a A.M. Aravena, et al. (2019) señalan que “es posible encontrar personas de menor edad que cursan con demencia (por ejemplo 40-50 años), con mayor frecuencia en ciertas etiologías, por ejemplo: Enfermedad de Alzheimer de inicio temprano (menor de 65 años)”.

Reorganización familiar

Uno de los cambios trascendentales que involucra el diagnóstico de demencia es el cambio en el sistema familiar. Un cambio que implica el abandono progresivo de los lugares que la persona con demencia ocupaba en la jerarquía familiar, o los roles asumido o impuesto por los

valores culturales y familiares, y las funciones que le competían al interior del sistema familiar y fuera de él.

Los familiares quienes se transformaron en el cuidador principal e informal, también significó un cambio progresivo en cuanto a los roles al interior de su núcleo familiar, de ser el proveedor principal de los ingresos de su familia, a encontrarse desempleados para cubrir las necesidades y cuidados que el familiar con demencia requiere, es también asumir los roles que antes ocupaba el familiar con demencia, “como es el dueño de casa”, realizar las tareas domésticas, por lo que hay una resignificación en los roles.

“Ahora me encuentro en la casa, ahora mi mamá se acerca con una vecina que me ayuda, tiene harta paciencia, y me ayudan con el tema de los remedios, no he tenido tanto problema, ósea el hecho de la pandemia, he tenido que atenuarse con la medicación. Soy el único, mi hermana se encuentra en el extranjero cero posibilidades de ayuda de ella...”. (Cuidador principal 1, hijo).

“Desde el estallido que estoy más en casa, trabajo en un colegio y estaba un poco complicada la cosa, y después con la pandemia me sirvió para conocerla más igual, antes trabajaba de lunes a viernes, sábado por medio, estaba casi el puro día domingo y listo. Pero con la pandemia no me afectó, yo igual ella me da harto trabajo, estar atento, que hay que hacer, que aquí, que allá, entonces como no me aburría” (Cuidador principal 2, cónyuge).

“Cuando empezó este tema de la protestas y estas cosas, en octubre del 2019 creo que fue, empezó el problema esté, yo ya ahí me veía complicado, lo bueno yo iba a trabajar, mi hija estaba en la casa porque ella estaba estudiando, ósea estaba estudiando pero no podía ir a la universidad, ya, entonces estudiaba online, y ahí salía a trabajar normal, después cuando pasó esto, ya tuve que empezar a ver como lo hacía, incluso hable con los dueños donde yo trabajaba. Yo trabajaba en el restaurant Nacional, hable los problemas, sabían todo lo mío, si por lo menos me podía finiquitar con el 50 % por lo menos....” (Cuidador principal 3, cónyuge).

“Es que ellas pololean, las niñas cuando se van a la casa de los pololos, igual yo me quedo con mi mamá, porque estoy trabajando en Cornershop, hace dos semanas que empecé, pero ellas se van donde los pololos, pero mañana empieza a trabajar ellas y se regresan, pero sino esta, mi hermano atrás con su señora, mi

hermana le digo que venga a buscar a mi mamá por un día” (Cuidador principal 4, hija).

El cuidado muchas veces no es apoyado por la totalidad de las personas que componen el núcleo familiar en el que se encuentra inserta la persona con demencia. El cuidar recae en el familiar que tiene un vínculo conyugal o afectivo más fuerte con la persona con demencia, o solo porque habitan en el mismo inmueble, y los demás familiares se encuentran ajenos al cuidado, por lejanía o indisposición debido a que se encuentran inmersos en sus propias dinámicas familiares.

En Chile la jornada laboral oscila en 9 horas diarias, un tiempo extenuante el cual no permite al trabajador tener una vida familiar plena o desarrollar espacios de ocio, el cuidar a una persona con requerimientos excepcionales como es la demencia es agotador en la medida en que no tienen apoyo en dicho cuidado. La pandemia y las medidas sanitarias provocaron altas tasas de desocupación debido al cierre de fuentes laborales, en un país en que la empleabilidad es de bienes y servicios. Los cuidadores se vieron afectados en sus fuentes laborales, los cuales tomaron con optimismo esta situación, comprendiendo que esto les permitiría estar más tiempo con la persona a la cual dan cuidado. La capacidad de adaptarse a estas circunstancias y otros hechos adversos, desde un punto cultural e ideológico, debido a que se encuentran permeados por un modelo económico y religioso, por lo que el sujeto asume estoicamente los avatares de la vida, y debe asumir los costos económicos y emocionales de forma solitaria. Esta sumisión a adversidades complejas es moldeada por circunstancias sociales y culturales a la cual se pertenece, sin poder ver desde fuera lo injusto de esta práctica, y de asumir toda la desigualdad e injusticia de lo que significa para el sujeto el cuidar, el desempleo y la pandemia.

La vinculación con el Centro comunitario de apoyo a la dependencia Kintun

La necesidad de información supone la búsqueda de respuestas por parte de la familia, esto conlleva la indagación por parte de los cuidadores informales acerca de las características y desarrollo de la demencia, así como psicoeducación para la obtención de herramientas que aumenten la capacidad cuidadora de la familia e información acerca de los recursos disponibles en la red de salud y en el gobierno local. Lo antes expuesto ayuda ostensiblemente a disminuir la angustia y la incertidumbre respecto a hechos con los cuales nunca antes habían lidiado, como los comportamientos disruptivos que son tan característicos de la demencia, el recurrir al apoyo

de profesionales aminora los costos emocionales, físicos y económicos de la misma, el conocer el diagnóstico mejora la calidad de vida de la persona con demencia y su familia, al bajar el estado de tensión e incertidumbre en el que se encontraban debido al propio desconocimiento de lo que le sucedía a su familiar con demencia.

La vinculación con el centro conlleva una salida de su zona de confort, el espacio donde se desenvuelve la persona con demencia, sus lugares comunes, desprenderse de estos, aunque no sea de forma periódica, puede llevar a angustias o incomprendiones de parte de la persona con demencia.

“Se lo explique varias veces y no, y se lo volvía a preguntar, y sentía que no lo entendía bien” (Cuidador principal 1, hijo).

“Un poco loco, entiende, vergüenza, por el hecho de las cosas cotidianas, y no queda otra cosa que acercarse a ayuda, aunque yo tuviera los conocimientos yo no podría, ya que esto va aumentando” (Cuidador principal 1, hijo).

“De ahí mismo me derivaron, la misma doctora Lachesky me derivó para allá, pero ella también tenía miedo, por el tema que te dije antes, por el tema etario, que no entraba dentro de los rangos, para ellos, para la sociedad, no para los médicos, solo existen las personas con alzhéimer de edad, no para las personas jóvenes” (Cuidador principal 3, cónyuge).

La planificación de sus necesidades, y la preocupación por quién cuidará de él cuando ellos no puedan, está relacionado con la idea de buscar un centro especializado, pero el miedo de la familia en relación a la persona con demencia, las inseguridades de lo nuevo y el trato que le darán en estas instituciones.

Eh, fue por mi cuñada, porque mi cuñada trabaja con abuelitos, ella trabaja con abuelitos, ella estaba postulando al Kintun, para trabajar ahí, y justo salió un trabajo en una casa particular, un abuelito, un adulto mayor, ella siempre iba, y esta abuelita iba al Kintun, estaban pendiente, y me decía es súper bueno el centro porque refuerzan los aspectos que nosotros no podemos reforzar, en ese minuto yo estaba trabajando, todos trabajando, entonces a la mamá le haría bien de ir porque comparte con más gente, y así no se le olvidan tanto las cosas, de hecho

a mi mamá le gustó ir al Kintun, pero ya no se puede hacer como antes iba”(Cuidador principal 4, hija).

La necesidad de comunicarse, expresarse y ser comprendida por otras personas que se encuentran en la misma situación, la vinculación con otras personas, reforzamiento de lo social es también una herramienta de gran ayuda.

“Si le expliqué pero no estaba al tanto, reacia al principio, porque siempre ha estado en su casa, ese es su círculo, su casa, sus hijos, su familia, dueña de casa, pero cuando empezó a ir converso con más gente de su edad, después no podía ir la cuestión de la pandemia, igual ella le gusta interactuar con más personas” (Cuidadora principal 4, hija).

Los espacios cotidianos para la persona con demencia le dan seguridad en un entorno que ya empiezan a desconocer, los vínculos afectivos, y la cercanía física son un parangón frente a la angustia frente a la pérdida de memoria, el conocer nuevos lugares ponen a la persona con demencia frente a un desafío que muchas veces genera temor.

Ausencia del Centro comunitario de apoyo a la dependencia Kintun

En los relatos de los cuidadores principales, como anteriormente señalamos, la vinculación con el centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun no fue muy apacible, he incomprensible para las personas con demencia, pero una vez activas en el centro, las personas se vinculan sobre la base de un contexto de participación y sociabilización con sus pares, y los profesionales del centro. La ausencia de estos dispositivos debido a la pandemia, y a las medidas sanitarias, conlleva a que el centro replantea lo terapéutico de forma presencial a un trabajo terapéutico remoto por distintos dispositivos como fueron el zoom o por vía telefónico.

Los resultados no fueron los esperados por las familias, ya que estas medidas no surtieron efecto, señalar las falencias puede deberse a una brecha generacional con los dispositivos electrónicos de comunicación, o que la participación social y la interacción con sus pares generan una activación emocional y perceptual de felicidad, y alegría que más adelante analizaremos.

“El hecho de la pandemia, he tenido que atenuarse con la medicación” (Cuidador principal 1, hijo).

“Si claro, aquí estoy con ella, ponemos música, de repente bailamos, pero así es un ratito, de repente ella, me cansé y me dice no seguimos. Me mandaron lápices de colores para unos dibujitos para hacerle, unos puzles, unos rompecabezas, no pero es que no, mañana sí, agarro, a mí me ha dicho, que cuando pase eso sí, y la otra semana sí, y ahí avanzamos un poquito, pero hace falta, hace falta, sí”
(Cuidador principal 3, cónyuge)

“No, no hay caso, yo le digo “mamá conectémonos con las chiquillas que van hacer por Zoom gimnasia”, no, no me gusta, no hay caso” (Cuidador principal 4, hija)

La ausencia del Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun en su modalidad presencial, para los cuidadores significó recurrir a otras terapias para paliar la falta de la participación, lo farmacológico para ayudar a atenuar los comportamientos disruptivos de la demencia.

En respuesta al objetivo general reiteramos las conclusiones de manera sistemática o cronológica. Así, comienza con los cuidadores informales que dan cuenta del inicio de la enfermedad de sus familiares con los primeros síntomas de la demencia como conductas disruptivas, y cambios en la personalidad, los familiares señalan este hito como el inicio de la demencia, lo que conlleva una desprogramación en las dinámicas familiares habituales, como cambios de roles y jerarquías. Esta problemática conlleva a los cuidadores informales a la búsqueda de apoyo profesional, y a la vinculación con el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun. El primer contacto con este dispositivo generó temor en los familiares, debido a un posible desconocimiento de la persona con demencia frente a un ambiente ignoto. Una vez vinculado al centro los cuidadores informales perciben la participación social de su familiar con demencia como de dicha y felicidad, debido a la relación y vinculación social con otras personas y los profesionales del centro. La pandemia de COVID-19 generó cesantía en los cuidadores informales, a pesar de esta situación observaron esta posibilidad como una oportunidad de pasar más tiempo con su familiar con demencia. Debido a las medidas sanitarias y de cuarentena el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun se ve impedido de realizar trabajo presencial, se desarrolló un trabajo participativo de forma remota en cual las personas con demencia no se ven motivadas de participar. Esta carencia de motivación está vinculada con la desconexión de las emociones, sentimientos surgidos del proceso de participación presencial que llevó el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, los cuidadores informales percibieron esta etapa

como de apatía en la personas con demencia. Esto se puede deber a una falta de acondicionamiento y manejo doméstico, en un escenario que es nuevo tanto para el cuidador informal, como para el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun.

5.1.1 Objetivos específicos

5.1.2 Indagar en el significado construido que los cuidadores informales tienen sobre la participación de su familiar con demencia

Para dar respuesta a este objetivo nos concentramos principalmente en dos ejes narrativos recurrentes en la entrevista, la participación social y la percepción respecto a la participación.

Participación social

De una forma cotidiana todos tenemos conciencia cuando somos o no participes en algo, el concepto de participación no resulta fácil de definir de forma coloquial, es la vinculación la participación la integración con sus pares o instituciones que pueden interpretar o comprender los valores culturales o los sentimientos que las personas con demencia experimentan, y en el cual estas persona le resulta difícil explicar este significado tan propio y subjetivo.

“Si, en que no fuera bien atendida, que se mezclara con gente que estuviera peor, pero fue positivo, bueno mientras se pudo, ahora no, pero bien que le hacía, al día siguiente al fallecimiento de mi papá, se sentía sola, y aparte que no teníamos muy buena comunicación, no entendía y no daba con el tema, y no tenía buena relación con otros parientes, y ahora se comunica, a pesar de la enfermedad se comuniqué con otras personas”(Cuidador principal 1, hijo).

“Ella por lo menos, muchas cosas ella no entendía, le fueron enseñando cosas, claro. Pero a corto plazo ella se le olvidan las cosas, pero se relaciona súper bien con la gente de ahí” (Cuidador principal 2, cónyuge).

“Mira ella estando en el Kintun es feliz, ya, porque ella dice que la quieren mucho, le enseñan, ella se siente alegre porque está con otras personas, bueno, prácticamente hacen lo mismo que ella, como que entre ellas se entienden, y ella se siente feliz con sus tías, igual acá también, igual de repente, tiene una fotos y

unos archivos que a ella le entregaban en el Kintun, y los tiene del lado donde duerme ella, los tiene en el velador encima, y a veces las habré y ahí tiene una fotos, donde aparecen las niñas del Kintun, y ella se acuerda”(Cuidador principal 3, cónyuge).

“Bien, porque ella llegaba conversando que ella participaba, que tenía, que había más gente de la misma edad de ella, de la misma edad, y que le hacían actividades” (Cuidador principal 4, hija).

La sobreprotección debido a la infantilización de las personas con demencia conlleva al temor de que sus familiares puedan sufrir percances o sentirse angustiados frente a un espacio desconocido. La posterior vinculación y el contacto que implica la acción de ser integrante del centro, de compartir un proceso socializador, generó un sentimiento de satisfacción en la persona, lo que conlleva en el sentimiento de felicidad de manera recurrente.

Respecto a la participación

La capacidad para expresar emociones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la propia vida, fueron interpretados por sus cuidadores como un cambio en su personalidad o facetas cotidianas que no conocían, pero la percepción más veraz es el sentimiento de felicidad que sus cuidadores relatan. El sentimiento de compartir con otras personas, el ser social genera bienestar frente a la existencia misma.

“Yo he visto a mi mamá en facetas que antes no ocurrían, participa...” (Cuidador principal 1, hijo).

No, no, ella llegaba contenta, se iba contenta y llegaba contenta (Cuidador principal 2, cónyuge).

“Claro, sí, se iba contenta y llegaba contenta” (Cuidador principal 2, cónyuge).

“Cuando ella empezó a ir, yo la iba a buscar, se despedía con la chiquillas, haber con un ánimo, con un ánimo diferente ella, con un ánimo diferente, con otro aire, tenía, porque se había desahogado, porque la habían hecho cantar, porque la habían hecho bailar, porque habían jugado a la pelota, habían hecho ejercicio,

cosas que a ella le servían mucho, pucha justamente” (Cuidador principal 3, cónyuge).

“Ella llegaba del Kintun con otro ánimo con otra, era otra, feliz, llegaba con mucho ánimo ella” (Cuidador principal 3, cónyuge).

“Se echan de menos, mi mamá notó que echa de menos ir a la iglesia, compartir con sus pares po” (Cuidador principal 4, hija).

De una manera general todos los procesos de participación se encuentran profundamente vinculados al desarrollo humano, sostenible y social. Los procesos participativos son educativos, capacitadores y socializantes en sí mismos, pero en cuanto la percepción de los cuidadores de la persona con demencia a la cual cuidan, es la manifestación de felicidad, y una mejora sustancial en el estado de ánimo, la participación social en la personas con demencia significó felicidad.

Los análisis de las entrevistas indican que la participación social fue una experiencia positiva para su familiar con demencia, el cual percibieron como un estado de dicha, un estado de ánimo que cambió la calidad de vida de la persona con demencia que participaba y también a su cuidador informal. “La Participación Social es un proceso más amplio, dice relación con una acción colectiva, una acción colaborativa, a proceso de involucramiento por parte de un grupo de individuos” (Iturrieta, 2008, p.32).

Debido a “que la ideología impregna, todas las actividades del hombre” (Harnecker 1977, p.96-97), como tal “la percepción es biocultural porque por un lado, depende de los estímulos físicos y sensaciones involucradas” (Vargas, 1994, p.47), las sensaciones y el significado construido por los cuidadores sobre la participación social de su familiar con demencia es de dicha y felicidad en el sentido de pertenencia plena, y en que los familiares con demencia experimentan en el hecho de participar, y comprendiendo que el individualismo no es sano para la vejez. Los cuidadores informales expresan lo que vivenciaron y observaron de su familiar con demencia, ya que no tienen acceso a su conciencia, y debido a la demencia tampoco pueden tener un relato sobre lo experimentado por ellos en el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, es la “elaboración simbólica de la experiencia sensible” (Vargas, 1955, p.50), el cual los cuidadores perciben de su familiar con demencia en el acto de participación, en un sentido más amplio la participación y la felicidad que sienten los participantes en dicho programa, “dice

relación con una relación colectiva, una acción colaborativa o un proceso de involucramiento por parte de un grupo de individuos aúnan voluntades a fin de conseguir un beneficio u objetivo común”(Iturrieta, 2008, p.32). El hecho de participar genera estados de ánimo en que los cuidadores informales perciben y lo resignifican como un estado emocional de felicidad y dicha en sus familiares con demencia.

5.1.3 Analizar cómo los cuidadores valoran la influencia que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la participación social de su familiar con demencia

La actual pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias como la cuarentena han provocado que muchos servicios públicos y privados de apoyo y cuidado se vean impedidos en su accionar de apoyo y cuidado. Para proseguir con su trabajo el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun , realiza visitas domiciliarias en lo referente al apoyo kinesiológico, el cual los cuidadores informales lo valoran de forma positiva. Respecto al área cognitiva y biopsicosocial se realiza un trabajo de forma remota. Los cuidadores informales en sus relatos coinciden en que se produce una desmotivación de sus familiares con demencias los cuales no quieren participar, esto puede ser debido a que la participación social en sí construye vínculos, fruto de la acción reflexiva del centro y sus participantes, en un entorno social en que personas de la misma edad comparten relaciones, historias de vida y espacios culturales los que le dan sentido de pertenencia y que genera una acción contributiva entre pares. Desde este punto de vista los cuidadores informales relatan que el trabajo presencial y de participación del Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun para personas con demencia “se echa de menos”.

Pandemia

La participación comunitaria o la sociabilización es el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas de índole económica o afectivas, en un país como Chile en cual el apoyo a las necesidad debido a carencias económicas se traduce en ayuda subsidiaria y focalizada como es lo sanitario y terapéutico, debido a la pandemia el sentido social del diario vivir se ve fracturado, instituciones públicas y privadas se ven obligadas a cerrar, la fuerza laboral se ve resentida, la cesantía, y el enclaustramiento o confinamiento nos replantea un nuevo espacio de interacción el cual se reduce a nuestras propias vivienda.

“La pandemia, no me afectado el tema laboral, no estoy trabajando continuamente, no me contratan, pero cuando estoy en casa uno lo ve como forma negativa, pero chuta es mi trabajo, atender a mi vieja, a estar con ella, he tratado de buscarle otra mirada al tema, a lo mejor si no estuviera también estaría preocupado, no sabría lo que pasaría en la casa, es terrible” (Cuidador principal 1, hijo).

“Pero con la pandemia no me afectó, yo igual ella me da harto trabajo, estar atento, que hay que hacer, que aquí, que allá, entonces como no me aburría, aparte que hago trabajos manuales, entonces igual apenas tengo un tiempo me pongo hacer esas cosas, en la tarde la saco a dar una vuelta porque no se aburre, quiere salir, eso era toda nuestra rutina, nos levantábamos, la bañaba, le daba su desayuno, sus remedios y todo, entre cocinar y lavar el día se me hacía cortito”(Cuidador principal 2, cónyuge).

“Salí con plata, para afirmarse de toda esta cosa, pero ahora estamos complicado, mis hijos estaban trabajando antes de la cuarentena, ellos están siendo el sustento de la casa” (Cuidador principal 3, cónyuge).

“Si porque paso con ella, y en que me afectaba a mí, en el hecho en que estoy cesante, estoy cesante y soy el pilar de la casa, soy la jefa del hogar” (Cuidador principal 4, hija).

En los relatos podemos analizar que la pandemia impactó directamente en el empleo, dependiendo de la ayuda de hijos, o de la entrega de finiquitos para cubrir gastos. La pandemia y la cesantía ayudaron a pasar más tiempo con su familiar con demencia, pero también buscando espacios de ocio tanto para el cuidador como para el familiar con demencia, comprendiendo que el estar encapsulados puede provocar estados de ansiedad y malestar en ambos.

5.1.4 Conocer la experiencia de los cuidadores en el contexto de pandemia y sus implicancias

La pandemia por COVID- 19 genero un proceso de retroceso en dicha participación debido al confinamiento y la detención del trabajo presencial en el centro, pero se activó un trabajo psicosocial de forma remota, por zoom o llamadas telefónicas, y visitas de forma regular del personal de salud del centro, Schapira (2020) nos afirma: “El impacto psicológico y social de la pandemia no tiene precedentes en la vida de los adultos mayores: la cuarentena obligatoria y la necesidad de distanciamiento social llevó al cierre de plazas, hospitales de día y talleres de memorias” (p2).

La pandemia por COVID-19 ha causado cesantía en los cuidadores informales, un enclaustramiento debido a la cuarentena, restricciones en el desplazamiento y el cierre temporal de forma presencial del Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun para personas con demencia, esto ha provocado en los cuidadores informales una experiencia que ellos la asumen de forma estoica debido a una cultura en que prevalece el individualismo y el ser social se encuentra atomizado, por lo tanto los avatares de la vida del sujeto (cuidador informal) y los procesos difíciles de la vida son asumidos de forma heroica, innecesario sin duda, pero la oferta en cuanto a cuidado y apoyo son deficientes y costosas, he inmersos en una ideología cultural y económica en que el ser humano es responsable de sus desdichas y fracasos.

También es importante señalar que la investigación arrojo que los cuidadores principales eran de sexo masculino, aunque la teoría señala que el cuidado recae mayoritariamente en mujeres, Vaquiro y Stiepovich (2010) señalan “la perpetuación del rol de cuidadora asumido por la mujer, en su gran mayoría en calidad de esposa, hija o madre; rol asignado desde la división sexual del trabajo cuya organización está centrada en diferencias de género” (p.11). Esto es debido a que la muestra fue pequeña y no es representativo del cuidado como fenómeno, además hay que señalar que este estudio es cualitativo, lo cual busca conocer la percepción a través de la experiencia del cuidador frente a la participación social de su familiar con demencia, por lo tanto no es nomológico esto quiere decir que no busca establecer reglas, preceptos o principios o leyes universales en cuanto al cuidado informal.

Calidad de Vida

La calidad de vida de los cuidadores está permeado por fuertes valores culturales, en cual el cuidar es un deber con el cual no se puede claudicar en lo absoluto, y su calidad de vida está ligado totalmente con la calidad de vida del que cuida, si él está bien, indudablemente el cuidador estará bien, no hay una separación entre el que cuida y el cuidado, hay un todo simbiótico en que el bienestar del otro es mi propio bienestar. La cultura latina se caracteriza en construir lazos más fuertes con sus familiares, y con las personas a las que estiman, en contraposición a una cultura anglosajona, donde la tónica y la dinámica familiar está más dada en la independencia de sus familiares y en la emigración de estos una vez alcanzada la mayoría de edad, y contar con los establecimientos de larga estadía en cuanto a cuidados de persona con demencia u otras dependencias físicas, ya que la acción misma de cuidar roba tiempo y autonomía al cuidador. En la cultura latina en una familia extensa pueden convivir hasta tres generaciones, esto puede ser debido al encarecimiento de la vivienda y la precariedad laboral, pero sin duda el cuidado recaerá en su descendencia, y no en un establecimiento de larga estadía.

“La Calidad de Vida, he tenido calidad de vida, ya que ha vivido en una pequeña burbuja, me entiende, de atenderla, que esté tranquila, que no haga cosas. La pandemia, no me afectado el tema laboral, no estoy trabajando continuamente, no me contratan, pero cuando estoy en casa uno lo ve como forma negativa, pero chuta es mi trabajo, atender a mi vieja, a estar con ella, he tratado de buscarle otra mirada al tema, a lo mejor si no estuviera también estaría preocupado, no sabría lo que pasaría en la casa, es terrible” (Cuidador principal 1, hijo).

“Al principio sí, pero es que claro, hay partes que sí, cuando ella se pone media inquieta, hay días que está bien, y hay días que está demasiado inquieta, pero de estresarme hace un tiempo sí, pero con el tiempo aprendí a manejar un poco todo eso” (Cuidador principal 2, cónyuge).

“Mira tuve que dejar de trabajar, mis hijos tienen que pagarle su pensión y trabajar, mi hija estudia y trabaja entonces, la única manera de verla a ella, porque no tenía a nadie que la viera, dejar de trabajar y estar yo con ella”(Cuidador principal 3, cónyuge).

“Sí, yo creo que a toda la gente, le hace falta la parte social, socializar con el resto de las personas” (Cuidador principal 4, hija).

La experiencia relatada por los cuidadores principales respecto a la pandemia, ponen su foco en la pérdida de trabajo en cuanto a remuneración y sustento, el contacto y los vínculos sociales es la ausencia más significativa en el menoscabo en la calidad de vida del cuidador informal. Otro de los puntos señalados es la pérdida en el apoyo de los cuidados, por lo que desarrollaron un pensamiento optimista frente a la cesantía, *“ya que fue lo mejor”*, ya que ahora el familiar puede pasar más tiempo en su casa con la persona a la que cuida.

A pesar de las dificultades padecidas por los cuidadores, como es la cuarentena debido a la pandemia y lidiar con su familiar con demencia al cual cuidan, en condiciones de confinamiento, estrechez económica debido a la cesantía. La consternación de todos estos problemas, ninguno de los cuidadores expresó la idea de institucionalizar a su familiar con demencia en un dispositivo de cuidados cerrado como son los establecimientos de larga estadía.

Es significativo señalar que la precariedad de las instituciones y del Estado chileno frente a la pandemia por COVID-19, y la inestable ayuda entregada a las familias no fueron vistas como responsables en su totalidad por los infortunios vivenciados, y son asumidas por el cuidador de forma estoica. *“Una sobrecargada institución familiar que, junto con hacerse cargo de atender las necesidades de las personas de edad avanzada, se está haciendo responsable de los vacíos derivados de la exigua presencia de otras instituciones sociales”* (CEPAL, 2009).

5.2 Discusión

Este estudio exploró las consecuencias de la participación de las personas con demencia y la percepción de sus cuidadores informales respecto a la integración social en el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, y las actuales condiciones de cuarentena debido a la pandemia de COVID-19.

Para conocer la percepción de los cuidadores informales respecto a la participación de sus familiares con demencia se entrevistó de forma remota a cuatro cuidadores, los cuales sus familiares se encuentran vinculados en el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun para personas con demencia de la Municipalidad de Peñalolén. Los hallazgos indican que la

percepción del cuidador respecto a la participación es positiva, debido a la sensación de bienestar y el estado emocional de felicidad que observan.

Al revisar los resultados más específicos, los relatos de la muestra indican que la ausencia del trabajo presencial de participación social del Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, ha provocado una apatía y desmotivación en las personas con demencia, respecto a las tareas y actividades propuestas por los profesionales del centro. Esto se puede deber a que la participación y el vínculo con otras personas generaba un estímulo que de forma remota en sus hogares no se pudo replicar, respecto a la participación, Iturrieta (2008) señala: “la condición necesaria para generar Participación Social es la misma para pertenecer al grupo que genera la acción colaborativa, o compartir los objetivos que motivan una acción común” (p.32).

Y es necesario reiterar, por su relevancia en lo señalado anteriormente y en la elaboración de una conclusión o entendimiento de la situación. El estado actual de la pandemia por COVID-19 ha provocado en los cuidadores informales cesantía, además de la ausencia de apoyo y cuidado de su familiar con demencia, los cuidadores en sus relatos toman esta contingencia adversa de forma estoica o más bien de resignación, esto se puede deber a la cultura social imperante en lo cual los ciudadanos chilenos se ven inmersos en una sociedad atomizada en lo social, y la calidad de vida está relacionada en el consumo de bienes y servicios, y no en aspectos sociales y culturales. Respecto a lo antes señalado el MINSAL (2009) señala que “las condiciones de exclusión y fragmentación social asociadas a las condiciones políticas y económicas y a los sistemas de relaciones sociales definidas en un marco de neo liberalización y globalización, hacen dificultoso el camino a esta real participación” (p12). Los relatos analizados señalan una contracción fundamental en sus discursos, por un lado no hay una crítica ni siquiera velada respecto a la desprotección social y la ausencia del Estado en las actuales condiciones, y asumen los costos de esta problemática de forma solicitaría. Por otro lado consideran la participación social como algo positivo, y que genera un impacto significativo en los A.M con demencia y en sus familias.

En un escenario adverso en el cual la pandemia de COVID-19 se extienda en el tiempo y las medidas sanitarias de cuarentena pueden generar una cesantía crónica, ausencia de apoyo en los cuidados de su familiar con demencia con alta carga de trabajo, lo que puede generar un estado de estrés en el cuidador. Esto es relevante ya que según Troncoso (2013) el cuidador se ve afectado por “la falta de tiempo y la ausencia de reemplazo en su labor, la posibilidad de realizar otras actividades distintas a las de cuida y que le impiden un normal integración y

desarrollo social". Debido a esto puede conllevar a reacciones psicológicas y físicas en el cuidador informal, no sólo por la ausencia de apoyo y cuidado sean esta institucionales o familiares, también a la incertidumbre que supone la pandemia de COVID-19, y sus implicancias socioeconómicas.

5.2.1 Alcance y contribución

Los resultados principales de esta investigación contribuyen a validar la importancia de la participación social, debido al impacto que genera la participación en la persona con demencia y en su cuidador informal, ya que tiene una valoración cualitativa en la calidad de vida de ambos.

Este conocimiento aporta a comprender el rol y la importancia de los centros de apoyo, y profundizar los programas de participación social en la población A.M con demencia, y entender el rol del cuidador informal en situación de confinamiento y cuarentenas, y buscar espacios de respiro. Por lo tanto la información proporcionada por esta investigación puede contribuir para orientar el trabajo remoto del Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, conocer la desmotivación y la apatía de las personas con demencia frente al trabajo remoto. Los centros diurnos comunitarios y los centros diurnos referenciales también se encuentran realizando trabajo remoto, no podemos extrapolar esta investigación a una realidad distinta debido a características sociodemográficos y culturales disímiles, y no podemos inferir que se encuentre las mismas problemáticas en dichos centros, pero entrega una orientación y una posible dificultad el que pueden anticipar y abordar.

Debido a los hallazgos encontrados se sugiere reforzar los siguientes ejes:

- Apoyar la participación social en las personas con demencia e incluir a sus cuidadores informales, proteger el bienestar de los cuidadores a largo plazo y sobretodo en el contexto actual de pandemia por COVI-19 asociada a la sobrecarga del cuidado.
- Asegurar un estipendio al cuidador informal en las actuales condiciones de confinamiento y cesantía.
- Realizar seguimiento de forma remota o presencial en las personas con demencia para mejorar en el trabajo psicosocial remoto, los factores ambientales que puedan generar las falencias presentes en las personas con demencia en relación en la apatía y desmotivación de

las personas con demencia en las tareas asignadas del Centro de apoyo comunitario para personas con demencia Kintun.

5.2.2 Límites de los resultados de la investigación

Una de las limitaciones de esta investigación tiene relación con las muestras obtenidas mediante entrevista en profundidad, la que fueron solo de 4 cuidadores informales, una muestra mayor hubiera conllevado a enriquecer el análisis, pero las actuales condiciones de pandemia por COVID-19 y las restricciones en el desplazamiento impidieron llegar a más cuidadores, la muestra de los cuidadores informales se circunscribe únicamente al Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun. El haber obtenido muestras de otros centros o medios de cuidado y apoyo a la demencia como son el Centro de Apoyo Comunitario Aliwen ubicado en la Municipalidad del Bosque, o la Unidad de Memoria del Hospital El Salvador ubicado en la municipalidad de Providencia, hubiera servido para contrastar experiencias y relatos, y desde una mirada sectorial y comunal distinta donde las estructuras socioeconómicas y culturales varían, las propias experiencias y percepciones contextuales vividas en el cuidado y la participación de su familia con demencia hubieran señalado relatos distintos.

La actual pandemia de COVID-19, y el confinamiento debido a la cuarentena, impidieron realizar las entrevistas de forma presencial, también como medida de protección del sujeto entrevistado, por lo que las entrevistas se realizaron de forma remota, el medio tecnológico ocupado fue el teléfono y la grabadora. Debido a esta nueva modalidad remota de entrevista, no permitió observar al propio entrevistado para conocer sus expresiones frente a las preguntas realizadas, esto hubiera servido para realizar más hincapié en la misma temática de la pregunta, ya que esta le pudiera generar sorpresa o disgusto, experiencia que no pudimos conocer.

La entrevista de forma remota impidió profundizar ciertos aspectos los cuales hubieran enriquecido aún más los análisis y resultados. La lejanía con el entrevistado produjo una desconexión en cuanto a la intersubjetividad necesaria para generar empatía y más confianza lo que originó que el entrevistado no se adentrará más en las experiencias como cuidador y su percepción frente a la participación de su familiar con demencia.

6 CONCLUSIÓN

La participación social como intervención psicosocial de las personas con demencia es una instancia en la cual los cuidadores informales experimentaron de forma positiva, y el significado construido respecto a la participación social de su familiar con demencia es de dicha y felicidad en el sentido de participar. Los cuidadores informales relataron lo que observaron de su familiar con demencia en la que no solo el participante en dicho programa se ve estimulado física y socialmente, ya que el propio cuidador informal de forma indirecta ve una mejora en su calidad de vida.

La actual pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias como la cuarentena han provocado que muchos dispositivos públicos y privados de apoyo y cuidado se vean impedidos en su accionar terapéutico. Para proseguir con su trabajo el Centro comunitario de apoyo a la demencia Kintun, realiza visitas domiciliarias en lo referente en apoyo kinesiológico, y trabajo remoto en cuanto a lo social, el cual no ha dado los resultados esperados, es por esto importante desarrollar estrategias en el cual el cuidador informal cumpla un rol en conjunto con los demás integrantes de su núcleo familiar en generar un acondicionamiento y manejo de su entorno doméstico. Pueden ser estrategias útiles para disminuir la apatía y la desmotivación de las personas con demencia en su confinamiento, el fortalecimiento de programas de participación social de larga duración, dirigidos hacia el cuidador informal para que cuente con las herramientas sociales en la comprensión del significado de lo social y sus implicancias terapéuticas y transformadoras, también es importante la distribución de roles de cuidados en las familias, y la protección y resguardo de la salud del cuidador por parte de los centros de salud.

La pandemia por COVID-19 ha causado cesantía en los cuidadores informales, debido a enclaustramiento debido a la cuarentena, restricciones en el desplazamiento y el cierre temporal de fuentes laborales, asegurar un estipendio al cuidador para evitar un agravamiento en su situación económica y social ayudaría, a paliar en parte la cesantía y el rol de cuidador informal que actualmente no es remunerada.

7 REFERENCIAS

- Aguirre, J., Jaramillo, L. (2012). Aportes del Método Fenomenológico a la Investigación Educativa. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 8 (2) ,51-74. <http://www.redalyc.org/pdf/1341/134129257004.pdf>
- Arias, C. (2006). Enfoques teóricos sobre la, percepción que tienen las personas. *Horizonte pedagógico*, 8 (1) ,9-22.<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4907017>
- Arias, A., Lucero, C., Lores, C., Florín, C., Jorquera, F., Jofré, S., Villegas, R. (2020). Peñalolén. Plan Maestro de Integración Social. *Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC*, Documentos de Trabajo del IEUT, N° 10d.<https://estudiosurbanos.uc.cl/wp-content/uploads/2020/06/Pen%CC%83alolen.pdf>
- Amos, M. (9 Edición). (2014). *Manual CTO de medicina y cirugía, Neurología y neurocirugía*. Madrid, España: Grupo CTO
- Aravena, J., Spencer, M., Verdugo, S., Flores, D., Gajardo, J., y Albala, C. (2016). Calidad de vida en cuidadores informales de personas con demencia: una revisión sistemática de intervenciones psicosociales. *Revista chilena de neuro- psiquiatría* 54 (4), 328-341. <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272016000400008>
- Beltrán, M., López, M. (2013). Chile entre pandemias: la influenza de 1918, globalización y la nueva medicina. *Revista chilena de infectología*, 30 (2), 206-215.<http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182013000200012>
- Bravo, S., Villar, F. (2020). La representación de los mayores en los medios durante la pandemia COVID-19: ¿hacia un refuerzo del edadismo? *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 55 (3), 129-190. doi.org/10.1016/j.regg.2020.06.002
- Cañada, J., Tirado, F. (2011). Epidemias: un nuevo objeto sociotécnico. *Convergencia, revista de ciencias sociales*, 18 (56), 133-156. <http://www.redalyc.org/pdf/105/10516855006.pdf>
- Budinich, M., Aravena, JM. Gajardo, J., Fuentes, P. (2019). *Demencia: Una mirada Biopsicosocial*. Santiago, Chile: Ediciones Tecnofarma

- Carreño, S., Chaparro, L. (2015). Reconstruyendo el significado de calidad de vida de los cuidadores en el cuidado: una metasíntesis. *Avances en Enfermería*, 33 (1), 55-66. Doi: 10.15446/av.enferm.v33n1.48103
- Cardona, D., Agudelo, H. (2005). Construcción Cultural del concepto Calidad de Vida. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 23(1) ,79-90. <http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/>
- Carterette, E., Friedman, M. (1982). *Manual de Percepción. Raíces Histórica y Filosófica*. México D. F, México: Editorial Trillas.
- Casado, D., López, G. (2001). *Vejez, dependencia y cuidados de larga duración Situación actual y perspectivas de futuro*. <https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/casado-vejez-01.pdf>
- Castro, J., Rincón, Y., Farfán, Y. & Ramírez, A. (2019). Demencia y cognición social: su relación con las redes de apoyo social. *Informes Psicológicos*, 19(2) ,143-161 <http://dx.doi.org/10.18566/infpsic.v19n2a010>
- Centro Estudios de Vejez y Envejecimiento Universidad Católica. (2015). *Informe final: Estudios sistematizados y descripción de los perfiles de los cuidadores de personas dependientes, las demandas de apoyo que los cuidadores presentan y los programas existentes para aliviar el trabajo de cuidado*. http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/btca/txtcompleto/Final_Perfil_de_Cuidadoras.pdf
- Centro de Estudio de Vejez y envejecimiento Universidad Católica. (2015). *Personas mayores y demencia: Realidad y desafíos*. Santiago, Chile: Editorial Universidad Católica.
- CEPAL. (2009). *Envejecimiento, derechos humanos y políticas públicas*. Santiago, Chile: Publicación de las Naciones Unidas.
- CEPAL. (2020). *Informe COVI-19, Desafíos para la protección de las personas mayores y sus derechos frente a la pandemia de COVID-19*. https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46487/S2000723_es.pdf

- Cortes, M. E. (2020). Revista Médica Chile: Coronavirus como amenaza a la salud pública. (148), pp.123-129.
- Cuadra, H., Florenzano, R. (2003). Bienestar Subjetivo: Hacia una Psicología Positiva. *Revista de Psicología de la Universidad de Chile*, 12 (1), 83-96.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26400105>
- Chinchilla, P. (2014). Las “formas discursivas”. Una propuesta metodológica. *Historia y Grafía, Universidad Iberoamericana*. 22 (43), 15-40.
<https://www.redalyc.org/pdf/589/58939151002.pdf>
- Dember, W., Warm, J. (1990). *Psicología de la Percepción*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Del Hoyo, N. (2018). Intervención cognitiva y social con enfermos de alzhéimer y sus familiares. *NPunto*. 1(8), 46-60. <https://www.npunto.es/revista-pdf/npunto-volumen-i-numero-8-noviembre-2018>
- Deví, J., Naqui, M., Jofre, S., Fetscher, A. (2016). Relación entre el burnout y la calidad de vida del cuidador de personas con demencia. *Gerokomos*, 27(1) ,19-24.
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v27n1/05_revision_04.pdf
- Dirección de estudios de la Corte Suprema. (2019). *Estudios de jurisprudencia de las personas mayores*, Santiago, Chile: Poder Judicial.
- Duran, M. (2016). El futuro del cuidado. El envejecimiento de la población y sus consecuencias. *Pasajes: Revista de pensamiento contemporáneo*, (50), 114-127.
<http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/57752/114127.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ferrater, J. (2004). *Diccionario de Filosofía*. Barcelona, España: Ariel.
- Flores, R. (2013). *Observando observadores: Una introducción a las técnicas cualitativas de investigación social*. Santiago, Chile: Ediciones UC.
- García, M. (2002). El bienestar subjetivo. *Escritos de Psicología*, (6) ,18-39.
<file:///C:/Users/Samsung/Downloads/Dialnet-ElBienestarSubjetivo-281674.pdf>

- Garzón, F., Gutiérrez, M., García, N., Pérez, F., Gallardo, A., y Martínez, M. (2017). Calidad de vida relacionada con la salud en cuidadores de pacientes con enfermedad de alzhéimer. *Neurología*, 32 (8), 508-515. Doi: 10.1016/j.nrl.2016.02.023
- Gajardo, J., Aravena, J.M., Callejas, T., Rodríguez, J., Tello, D. (2016). Terapia Ocupacional en Centro Kintun: De la Estimulación a la Participación. *Contexto Terapia Ocupacional*, 3(3), 69-105. <https://www.researchgate.net/publication/312155518>
- Giraldo, C., Franco., Gloria. (2006). Calidad de vida de los cuidadores familiares. *Aquichán*, 6 (1), 38-5.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S165759972006000100005
- Guajardo, G., Tijoux, M., y Abusleme, M. (2015). *La construcción social de las demencias en las personas mayores de la región Metropolitana, Chile: Investigación cualitativa en vejez y envejecimiento*. Santiago, Chile: SENAMA Colección estudios.
- Hall, E. (1983). *La dimensión oculta*. Ciudad de México, México: Siglo Veintiuno.
- Harnecker, M. (1977). *Los conceptos elementales del materialismo Histórico*. Madrid, España: Siglo Veintiuno.
- Lafranco, R., Manríquez, P., Avello, L., y Caneles, A. (2012). Evaluación de la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana: biomarcadores y pruebas neuropsicológicas. *Revista Médica chilena*, 140(9), 1191-1200. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872012000900014>
- La Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5ªed.)*. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
<https://www.eafit.edu.co/ninos/reddelaspreguntas/Documents/dsm-v-guia-consulta-manual-diagnostico-estadistico-trastornos-mentales.pdf>
- Ledermann, W. (2003). El hombre y sus epidemias a través de la historia. *Revista chilena de infectología*, (20), 13-17.
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182003020200003

- Leturia, F., Uriarte, A., Yanguas, J. (s.f.). Centro de Día: Atención e intervención integral para personas mayores dependientes y con deterioro cognitivo. *Fundación Matia*. http://www.infogerontologia.com/documents/pgi/guias_pgi/pgi_centro_dia/centros_dia.pdf
- Lewkow, L. (2014). Aspectos sociológicos del concepto de percepción en la teoría de sistemas sociales. *Revista Mad-Universidad de Chile*, (31), 29-45. <https://revistamad.uchile.cl/index.php/RMAD/article/view/32957/34688>
- Ministerio de salud Gobierno de Chile. (2017). *Plan nacional de demencia*. Recuperado:<http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/PLAN-DE-DEMENCIA.pdf>
- Ministerio de salud Gobierno de Chile. (2015). *Documento Preliminar para la elaboración del Plan Nacional para las demencias*. https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/PLAN_DEMENCIA_final.pdf
- Morales, E. (2008). *Análisis del cambio en la relación entre Estado, Mercado y Sociedad Civil, y su relación en la conformación de iniciativas de Participación Social* (tesis de pregrado). Universidad de Chile, Santiago, Chile.
- Mojica, R., y Morales, M. M. (2020). Pandemia COVID-19, la nueva emergencia sanitaria de preocupación internacional: una revisión. *Semergen*, 46 (1), 65-77. doi.org/10.1016/j.semereg.2020.05.010
- Morse, J. (2005). Fostering qualitative research. *Qualitative Health Research*. 15 (3), 287-288. Doi: 10.1177/1049732304273031
- Moya, M. (1999). *Percepción de las personas. En Psicología social*. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Moyano, E., Ramos, N. (2007). Bienestar subjetivo: midiendo satisfacción vital, felicidad y salud en población chilena de la región del Maule. *Revista Universum*. 2(22), 177-193. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-23762007000200012>
- Nascimento, M. C., Belfort, T., Monteiro. A., Tavares. A., Barbeito. I., Gaigher. J., Marinho, V. (2020). COVID-19: challenges for dementia care and research. *Dement Neuropsychol*, 14(4), 340-344. Doi: [org/10.1590/1980-57642020dn14-040002](https://doi.org/10.1590/1980-57642020dn14-040002)

- Nava, M. (2012). La Calidad de Vida: Análisis Multidimensional. *Enfermería Neurológica*, 11(3), 129-137. <http://www.medigraphic.com/pdfs/enfneu/ene-2012/ene123c.pdf>
- OECD. (2019). Public Governance reviews Chile scan report on the citizen participation in the constitutional process. *Public Governance Reviews*. file:///C:/Users/Samsung/Desktop/public-governance-review-chile-2017.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (2002). Envejecimiento activo: un marco político. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*, 37 (2) ,74-105. https://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/vejez/oms_envejecimiento_activo.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (2015). *Informe Mundial Sobre El Envejecimiento y La Salud*. Ginebra, Suiza: OMS.
- Organización Mundial de la Salud. (2020). *Actualización de la estrategia frente a la COVID-19*. Ginebra, Suiza: OMS.
- Organización Panamericana de la Salud. (2013). *Demencia una prioridad de salud pública*. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98377/9789275318256_spa.pdf;jsessionid=D8CD8E89FDEFC24FDB90D13B4736102D?sequence=1
- Palma, O., Hueso, C., Ortega, A., Montoya, R., Cruz, F. (2016). Factores sociodemográficos y de participación social relacionados con el bienestar psicológico en adulto mayores en la región de Magallanes, Chile. *Rev Med Chile*, 144 (10), 1287-1296. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v144n10/art08.pdf>
- Pérez, R. (2013). Demencia, Salud mental y exclusión social. *Salud Mental en debate. Pasado, presente y futuro de las Políticas en salud Mental*, CSIC, 151-166. <https://www.researchgate.net/publication/261657306>
- PLADECO. (2013). Resumen ejecutivo diagnostico comunal PLADECO 2013-2016. Ilustre Municipalidad de Peñalolén. Recuperado de <https://www.penalolen.cl/wp-content/uploads/2016/10/RESUMEN-EJECUTIVO-DIAGNOSTICO-PENALOLEN.pdf>
- Quevedo, R., Castaño, C. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica* (14), 5-39. <http://www.redalyc.org/pdf/175/17501402.pdf>

- Reportes comunales. (2021). Peñalolén, Reportes Estadísticos 2021. *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*.
https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?anno=2020&idcom=13122
- Rogero, J. (2009). *Los tiempos del cuidado: El impacto de la dependencia de los mayores en la vida cotidiana de sus cuidadores*.
<http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/12011tiemposcuidado.pdf>
- Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico. *Cuicuilco*. 18 (52). 39-49. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35124304004>
- Salas, C., María, O., y Garzón, D. (2013). La noción de calidad de vida y su medición. *CES Salud Pública*. (N°4).36-46.
http://revistas.ces.edu.co/index.php/ces_salud_publica/article/view/2751/1984
- Sandoval, J. (2014). La subjetividad en el enfoque del desarrollo: Calidad de vida, bienestar subjetivo y capacidad. *Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 9 (30), 35-48. <http://www.redalyc.org/html/836/83642583004/>
- Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. Ciudad de México, México: McGraw-Hill.
- Servicio Nacional del Adulto Mayor. (2018). *Guía de Operaciones para Centros Diurnos Comunitarios*.http://www.senama.gob.cl/storage/docs/GUIA_DE_OPERACIONES_CENTROS_DIURNOS_COMUNITARIOS_2018._docx.pdf
- Silva, F. (1962). *Análisis Lógico de la oración simple*. Santiago, Chile: Editorial del Pacífico, S. A.
- Sorbano, M., Graviotto, H.G., Lage-Ruiz, G.M., Turizo-Rodriguez, C.M., Sotelo-López, L.A., Serra, C., Serrano, C.M. (2020). COVID-19 y la pandemia olvidada: el seguimiento de las enfermedades neurocognitivas durante la cuarentena en Argentina. *Neurología*, 36 (1), 9-15. Doi: 10.1016/j.nrl.2020.07.015

- Subsecretaría de Salud Pública división de prevención y control de enfermedades departamento de ciclo vital sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. (2020). *Orientaciones y recomendaciones para equipos de ELEAM que trabajan con personas mayores con demencia en contexto de pandemia COVID-19*. (Documento sujeto a evaluación y actualización constante según aparición de nueva evidencia científica). http://www.senama.gob.cl/storage/docs/Gui%CC%81a_ELEAM_COVID_19_MINSAL_S ENAMA_ACHGG_Abril_2020.pdf_-1.pdf
- Schapira, M. (2020). Impacto psicosocial de la pandemia por COVID-19 en adultos mayores con demencia y sus cuidadores. *Revista Argentina de Salud Pública*, 12 (Suplemento Covid-19), 1-5. <http://rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/vol12supl/REV-Schapirae4.pdf>
- Schapira, M., Cohen, G., Guajardo, M. E., Martínez, D., Schapira, M., Seinhart, B. D., Soderlund, M. (2020). Reflexiones sobre vivir con demencia en épocas del COVID-2019. *Revista Argentina de Gerontología y Geriatría*, 34(1) ,19-20. http://www.sagg.org.ar/wp/wp-content/uploads/2020/04/RAGG_04_2020-19-20.pdf
- González, A. (2010). La dicotomía Emic/etic. Historia de una confusión. *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 31(121), 257-269. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-39292010000100009&lng=es&tlng=es
- Smebye, K., Kirkeevold, M., y Engedal, K., (2012). How do persons with dementia participate in decision making related to health and daily care? *A multicas estudy. BMC Health Services Research* 2012 12:241. <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/1472-6963-12-241>
- Troncoso, D. (2013). *Cuidadores informales de personas dependientes en Chile. Aspectos psicosociales y culturales* (Tesis Doctoral). Universidad de Salamanca, Salamanca, España. https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/124233/1/DSC_TroncosoMirandaDeizaYan et_Tesis.pdf
- Tellechea, P., Pujola, N., Esteve, P., Echevestea, B., García, M., Arbizuc, J., y Riverola, M. (2018). Enfermedad de Alzheimer de inicio precoz y de inicio tardío: ¿son la misma entidad? *Neurología*, 33 (4), 244-253. <http://dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2015.08.002>

- Urteaga, E. (2010). La teoría de sistemas de Niklas Luhmann. *Contrastes. Revista Internacional de Filosofía*, 15, 301-317. <https://www.uma.es/contrastes/pdfs/015/ContrastesXV-16.pdf>
- Urteaga, E. (2013). *Figuras Sociológicas*. Santander, España: Ediciones Universidad Cantabria.
- Vargas, L. (1994). Sobre el concepto de percepción. *Alteridades*, 4 (8), 47-53. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74711353004>
- Vargas, L. (1995). *Los colores lacandones: un estudio sobre percepción visual. Escuela Nacional de Antropología e Historia* (tesis de pregrado). Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México.
- Villalobos, P. (2017). Envejecimiento y cuidados a largo plazo en Chile: desafíos en el contexto de la OCDE. *Revista Panamericana de Salud Pública*. 41. https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rp-sp/v41/1020-4989-RPSP-41-e86.pdf
- Villanueva, A., y García, R. (2018). Calidad de vida del cuidador informante: Un Análisis de concepto. *ENE*. 12 (2). https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1988-348X2018000200003&lng=es&nrm=iso
- Villamil, L.C. (2013). Epidemias y pandemias: una realidad para el siglo XXI. Un mundo y una salud. *Revista Lasallista de investigación*, 10 (1), 7-8. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69528079001>
- Vivaldi, F., Barra, E. (2012). Bienestar Psicológico, Apoyo Social Percibido y Percepción de Salud en Adultos Mayores. *Terapia psicológica*. 30 (2), 23-29. <https://www.scielo.cl/pdf/terpsicol/v30n2/art02.pdf>
- Wang, Q.Q., David, P.B., Gurney, M, E., y Xu, R. (2021). COVID-19 and dementia: Analyses of risk, disparity, and outcomes from electronic health records in the US. *Alzheimer' & Dementia. The Journal of the Alzheimer's association*, 17 (4), 1-10. DOI:10.1002/alz.1229

8 ANEXO

Autorización

Universidad Central
Comité de Ética de la Investigación Científica

Carta de aprobación de Proyectos

Proyecto 01/2021

Investigador: Paulo Bolados Huerta

Copia: Vicerrector Académico
Director de Investigación
Copia: Archivo Comité de Ética

Identificación del Proyecto

1. Título	Cuidadores informales el cual su familiar con demencia participa en el Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun
2. Investigador Responsable	Paulo Bolados Huerta
3. Unidad académica	Facultad de Ciencias de la Salud, Magíster en atención a adultos mayores
4. Concurso al que está postulando	Tesis de Magíster

Documentos recibidos:

- proyecto completo
- Consentimiento informado

El objetivo de este estudio de este estudio es conocer la percepción de los cuidadores informales respecto a la participación social de su familiar con demencia en el Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun.

Se utilizará metodología cualitativa con entrevista en profundidad. Se detalla la metodología y el guión de la entrevista.

Universidad Central
Comité de Ética de la Investigación Científica

Se resguarda adecuadamente la confidencialidad de la información y los datos de identificación de los participantes.

El consentimiento informado es claro y completo, está bien adaptado para realizarlo on line.

Se aprueba esta investigación

A handwritten signature in black ink, enclosed in a thin yellow rectangular border. The signature appears to read 'F. León'.

Firmado: Francisco León Correa, Presidente CEC

Fecha: 4 de marzo 2021

Consentimiento Informado

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA INVESTIGACIÓN

Investigadores: Paulo César Bolados Huerta Rut. 15.029.501-7

Este documento se dirige a: Cuidadores informales el cual su familiar con demencia participa en el Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun.

Título de la Investigación: *“La percepción de los cuidadores informales con relación a la participación social de su familiar con demencia”.*

Patrocinante: Investigación académica sin patrocinador.

Este formulario de consentimiento informado tiene la finalidad de ayudarle a tomar la decisión de participar en un estudio de investigación.

Tómese su tiempo, lea con calma este formulario y consulte cualquier duda que usted tenga con el investigador principal a cargo del estudio, o algún miembro del equipo. Usted también podrá conversar respecto a su participación en la investigación con los demás miembros de su familia o cercanos que estime pertinente antes de tomar la decisión.

Usted ha sido invitado(a) a participar en una investigación que está estudiando *La percepción de los cuidadores informales con relación a la participación social de su familiar con demencia.*

El propósito de este estudio es conocer la percepción de los cuidadores informales respecto a la participación social de su familiar con demencia en el Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun.

El motivo por el cual usted ha sido invitado(a) a participar es porque actualmente tiene un familiar que participa en el Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun. Además como cuidador de su familiar con demencia tiene relación directamente con el Centro y la percepción que tiene de su familiar con demencia en relación a la participación.

Al participar en este estudio, usted está de acuerdo en responder una entrevista en profundidad: La entrevista en profundidad es una forma de entrevista no estructurada o abierta que, en muchos casos, se asemeja a un diálogo íntimo y personal en donde el participante se expresara con sus mismas palabras el problema el cual se le planteara, en una presentación no fragmentada ni precodificada por la estructuración de un cuestionario. No existe tiempo límite para responder y su participación finaliza una vez que el dialogo haya acotado todas las interrogantes planteadas.

Condiciones de su participación en el Estudio

1. Su participación en este estudio es voluntaria, por lo que usted podrá rehusarse de participar o retirarse de la investigación en cualquier momento sin ser obligado(a) a dar razones y sin que esto le signifique perjuicio alguno en su eventual calidad de usuario o a su familiar con demencia en el Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun. En caso de querer retirarse del estudio deberá informar al investigador responsable al momento del retiro.
2. Los datos obtenidos serán usados únicamente para el propósito de esta investigación y se mantendrán almacenados por sus investigadoras con máxima confidencialidad y anonimato, asimismo la entrevista no solicita identificación personal. Sólo el investigador tendrá acceso a sus respuestas.

3. Si en el futuro sus datos desearan ser usados para propósitos diferentes a los de esta investigación, se le deberá solicitar un nuevo consentimiento informado.
4. Usted no se beneficiará directamente por participar en esta investigación, sin embargo, los resultados derivados de esta investigación, es decir el trabajo de tesis, será entregado al Centro de Apoyo Comunitario para personas con demencia Kintun , de modo que usted pueda revisarlo si así lo requiere. Además, la información que se obtendrá gracias a su participación será de gran utilidad dado que el envejecimiento demográfico y la demencia son un fenómeno actual y en aumento. Por lo que es necesario propiciar la investigación e identificar la percepción de los cuidadores informales en relación a la participación social, ya que es necesario conocer los estereotipos asociados a la demencia en relación a la participación social como individuos. Más aún en Chile, pues no existen estudios nacionales que analicen la percepción de los cuidadores informales con relación a su familiar con demencia.
5. No existen riesgos asociados a la participación de la investigación.
6. Usted no recibirá ningún beneficio económico ni incurrirá en gasto alguno por la participación en este estudio.
7. La duración de su participación en este estudio será lo que demore en contestar la entrevista o el momento en que usted quiera detenerla.
8. Cualquier pregunta que quiera hacer con relación a su participación en este estudio deberá ser contestada por el Investigador principal :

– Paulo Bolados Huerta , Teléfono: 954217632 o Correo electrónico:
pauloboladoshuerta@gmail.com

9. Los resultados de este estudio podrán ser publicados, pero su identidad no será divulgada o revelada, tomándose todas las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de sus datos, a menos que sea solicitado por ley.

10. Usted será informado de cualquier hallazgo derivado de su participación en la investigación, que pueda cambiar su decisión de continuar en este estudio. El investigador puede retirarlo de esta investigación sin necesidad de su consentimiento, si entiende que existen circunstancias atendibles que así lo ameriten.

Este estudio fue revisado por el Comité Ético Científico, Universidad Central. En caso de consultas sobre sus derechos como sujeto del estudio, puede dirigirse al teléfono 986629807 o al correo electrónico francisco.leon@ucentral.cl

Declaración de Consentimiento

Al aceptar a continuación autorizo que:

- He leído este formulario de consentimiento.
- Se me ha explicado el propósito de esta investigación, los procedimientos, los eventuales riesgos y/o beneficios y los derechos que me asisten.
- Me puedo retirar de esta investigación en el momento que lo desee.
- El investigador principal me puede solicitar abandonar el estudio por razones fundadas, explicitadas por él.
- No estoy renunciando a ningún derecho que me asista.
- Acepto este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo.

Al momento de aceptar recibiré una copia firmada y fechada de este formulario de consentimiento.

Nombre del *participante* _____

Firma _____ Fecha _____

Nombre del *investigador* _____

Firma _____ Fecha _____

Entrevistas

Entrevista número 1:

- Entrevistador: Buenas tardes, mi nombre es Paulo Bolados, y estamos realizando una investigación sobre la percepción de los cuidadores informales con relación a la participación social de su familia con demencia. La idea es poder conocer distintas opiniones sobre la participación social de su familia con demencia. En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión. Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo y sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima. Antes de comenzar don Daniel con las preguntas, me gustaría una pequeña presentación de su persona y su relación con el adulto que participa en el Centro comunitario de apoyo a la dependencia Kintun.
- Daniel: Soy el Hijo mayor de dos hermanos, tengo cuarenta años, estoy a cargo de mi mamá de hace tres años más o menos, me hice cargo de ella sin tener estudio o confirmación médica, esto fue confirmado por el Kintun el 2010, así que estamos en tratamiento de mi madre.
- Entrevistador: ¿Cómo fue la vinculación con el Centro comunitario de apoyo a la dependencia Kintun?
- Daniel : ¿Cómo fue? estaba sobrepasado, aparte me encontraba sin trabajo y no sabía qué pasaba, no sé si lo que pasaba en la casa eran bromas , o era algo que estaba ocurriendo, entonces necesitaba una confirmación de eso, y posiblemente, básicamente, no fue un buen momento.
- Entrevistador: ¿Está el programa de participación social?
- Daniel: Si
- Entrevistador: ¿Cuál es su percepción de la participación?
- Daniel: ¿A qué te refieres, a otra ayuda con personas con demencia? Yo he visto a mi mamá en facetas que antes no ocurrían, participa, que le hagan seguimiento, los remedios, yo lo encuentro bien.
- Entrevistador: Don Daniel a la participación netamente ¿hay un prejuicio sobre las personas con demencia, las incapacidades de relacionarse con los demás?
- Daniel: Ya
- Entrevistador: ¿Cuál es su percepción, que la señora Laura, que es su madre ingresara?

- Daniel: Un poco loco, entiende, vergüenza, por el hecho de las cosas cotidianas, y no queda otra cosa que acercarse a ayuda, aunque yo tuviera los conocimiento yo no podría, ya que esto va aumentando.
- Entrevistador: ¿El mejoramiento que cree que se debe?
- Daniel: Yo creo que se debe un poco a la comunicación con el Kintun, como debería ser como en serio, me entiende, hay una alarma, yo les comunico, pero yo no tengo las posibilidades en estos momentos de....
- Entrevistador: Don Daniel por ejemplo su madre está en el centro, y hay una vinculación con otras personas que se pueda relacionar, ¿usted tenía algún prejuicio o alguna reticencia, que su madre se podría vincular con otras personas?
- Daniel: Si, en que no fuera bien atendida, que se mezclara con gente que estuviera peor, pero fue positivo, bueno mientras se pudo, ahora no, pero bien que le hacía, al día siguiente al fallecimiento de mi papá, se sentía sola, y aparte que no teníamos muy buena comunicación, no entendía y no daba con el tema, y no tenía buena relación con otros parientes, y ahora se comunica, a pesar de la enfermedad se comuniqué con otras personas.
- Entrevistador: ¿Se ha vinculado con otras personas del centro Kintun?
- Daniel: Si.
- Entrevistador: ¿Y usted ha considerado un cambio de ánimo?
- Daniel: Si.
- Entrevistador: Anteriormente usted don Daniel me decía cuando se podía, esto a la actual pandemia, ¿que no se ha podido vincular nuevamente?
- Daniel: Exactamente.
- Entrevistador: ¿Cómo ve usted la actual pandemia?
- Daniel: No solamente con el tema del Kintun, ahora me encuentro en la casa, ahora mi mamá se acerca con una vecina que me ayuda, tiene harta paciencia, y me ayudan con el tema de los remedios, no he tenido tanto problema, ósea el hecho de la pandemia, he tenido que atenuarse con la medicación. Soy el único, mi hermana se encuentra en el extranjero cero posibilidades de ayuda de ella.
- Entrevistador: ¿El Kintun era el que le permitía realizar un descanso en su persona, y para que su madre tuviera una mejoría en el estado de ánimo?

- Daniel: Claro, llevarla una vez a la semana, un par de horas y que interactué con otras personas, quizás a mi mamá no le importaba mucho eso, pero a mí me interesaba que tuviera eso, pero estuvo poco en eso porque ocurrió esto de la pandemia.
- Entrevistador: Don Daniel, ¿y la calidad de vida en estas condiciones, como usted lo considera?
- Daniel: La Calidad de Vida, he tenido calidad de vida, ya que ha vivido en una pequeña burbuja, me entiende, de atenderla, que esté tranquila, que no haga cosas. La pandemia, no me afectado el tema laboral, no estoy trabajando continuamente, no me contratan, pero cuando estoy en casa uno lo ve como forma negativa, pero chuta es mi trabajo, atender a mi vieja, a estar con ella, he tratado de buscarle otra mirada al tema, a lo mejor si no estuviera también estaría preocupado, no sabría lo que pasaría en la casa, es terrible.
- Entrevistador: Una preocupación constante. Don Daniel, me había dicho anteriormente que la vinculación de su madre, tenía un poco de temor de ingresar al Kintun o dudas de ella.
- Daniel: No, se lo explique varias veces y no, y se lo volvía a preguntar, y sentía que no lo entendía bien.
- Entrevistador: ¿Y ese proceso de adaptación se adaptó bien?
- Daniel. Sí, pero fue cuatro veces.
- Entrevistador: ¿Por la actual condición de pandemia?
- Daniel: Por la Pandemia Claro
- Entrevistador: ¿Cuándo la actual pandemia aminore, usted va a seguir participando? ¿En qué manera el Kintun ha impactado en su calidad de vida?
- Daniel: De forma positiva.
- Entrevistador: Bueno don Daniel, le agradezco enormemente su cooperación en la entrevista, después le haré llegar el consentimiento para su conocimiento.

Entrevista número 2:

- Entrevistador: Buenas tardes, mi nombre es Paulo Bolados, y estamos realizando una investigación sobre la percepción de los cuidadores informales con relación a la participación social de su familia con demencia. La idea es poder conocer distintas opiniones sobre la participación social de su familia con demencia. En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión. Cabe aclarar que la información

es sólo para nuestro trabajo y sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima.

Antes de comenzar don Raúl con las preguntas, me gustaría una pequeña presentación de su persona y su relación con el adulto que participa en el Centro comunitario de apoyo a la dependencia Kintun.

- Raúl: Lo que opino yo de eso.
- Entrevistador: Quería comenzar don Raúl ¿cuál es la relación de la persona que participa en el centro Kintun? y una pequeña presentación de usted, solo ocupando su nombre de pila.
- Raúl: Bueno yo soy Raúl, soy marido de Isabel, ella estuvo en el centro Kintun, ella estuvo tres años, así igual ahí aprendió hartas modalidades para manejar su estado y dificultades, con una persona con problemas de demencia.
- Entrevistador: ¿Cuál es la percepción que tiene usted de la participación social?
- Raúl: Bueno, igual la gente mira, no como una persona normal, de otra manera, pero en el tiempo cuando entiende que tiene problemas neurológicos, demencia, empiezan a entender lo que tiene, empiezan a entender un poco más las cosas, en cambio yo, para mí fue más difícil entender ciertas cosas, con los años aprendí a conocerla más, aprender sus inquietudes, si le faltaba algo, todo eso fui aprendiendo. Así que gracias al Kintun, ellos me ayudaron mucho en realidad a manejar ciertas dificultades, como manejar también para comer, no sé , todo lo que es entender lo que es su mundo en realidad, no saben en el mundo que viven, en el actual, de alguna manera.
- Entrevistador: Y ese mundo que usted señala, en el actual, con la participación con la vinculación con otras personas del Kintun ¿cómo se dio?
- Raúl: Bien, ella por lo menos, muchas cosas ella no entendía, le fueron enseñando cosas, claro. Pero a corto plazo a ella se le olvidan las cosas, pero se relaciona súper bien con la gente de ahí.
- Entrevistador: ¿Y con otras personas de las mismas características se relacionaba?
- Raúl: Conocía otros abuelitos, pero nunca participé en las actividades que ella hacía en el momento.
- Entrevistador: ¿Su esposa sí?
- Raúl: Correcto.
- Entrevistador: ¿Hubo un cambio emocional de parte de ella?
- Raúl: No, no, ella llegaba contenta, se iba contenta y llegaba contenta.

- Entrevistador: ¿Esa felicidad era producto de que conocía donde iba ir ella?
- Raúl: Claro, exactamente.
- Entrevistador: ¿Tenía noción?
- Raúl: Si le decía que iba para allá, estaba bien, se iba bien y llegaba bien igual.
- Entrevistador: ¿Ella sentía algo con la participación?
- Raúl: Claro exactamente, le encantaba ir para allá.
- Entrevistador: Don Raúl ¿usted me decía que llevaban tres años?
- Raúl: Claro, tres años que está yendo al Kintun.
- Entrevistador: ¿Y ahora se interrumpió eso?
- Raúl: Claro, por la pandemia y todo.
- Entrevistador: Cuénteme don Raúl ¿cómo le ha afectado la pandemia en la situación actual, por ejemplo, el cuidar a su señora?
- Raúl: Bueno, igual me sirvió igual más, desde el estallido que estoy más en la casa, trabajo en un colegio y estaba un poco complicada la cosa, y después con la pandemia me sirvió para conocerla más igual, antes trabaja de lunes a viernes, sábado por medio, estaba casi el puro día domingo y listo. Pero con la pandemia no me afectó, yo igual ella me da harto trabajo, estar atento, que hay que hacer, que aquí, que allá, entonces como no me aburría, aparte que hago trabajos manuales, entonces igual apenas tengo un tiempo me pongo hacer esas cosas, en la tarde la saco a dar una vuelta porque no se aburre, quiere salir, eso era toda nuestra rutina, nos levantábamos, la bañaba, le daba su desayuno, sus remedios y todo, entre cocinar y lavar el día se me hacía cortito.
La pandemia no me afectó, así como, ósea en el sentido como, en el cuidarse, nos cuidamos harto, pero no me afectó como a otras personas que estaban chatos encerrados en la casa, claro, ellos no hacían nada, pero yo, no me afectó.
- Entrevistador: ¿Pero la Ausencia del Kintun?
- Raúl: También, por la pandemia era entendible, porque las tías la querían harto, entonces igual le tienen harto cariño a ella, le enseñaban cosas, yo le preguntaba cuando ella llegaba, pero se le olvidaba, aparte la hermana la cuida cuando yo trabajaba, entonces el día viernes tenía un espacio hacer sus cosas, salir, qué sé yo.
- Entrevistador: ¿Su señora sintió la ausencia del Kintun?
- Raúl: no, no, yo creo que ni se dio ni cuenta
- Entrevistador: ¿Y que usted esté más en la casa, se dio también cuenta de eso?

- Raúl: No, tampoco, no, que estuviera todos los días en la casa, pero si me preguntaba cuándo voy a ir a trabajar, y yo le digo mañana, y se le olvidaba lo que estábamos viviendo, el tema de la pandemia, pero un rato, pero después a ya, se le olvida, no sabe lo que es, lo que estamos viviendo hoy en día.
- Entrevistador: Entonces usted me podría señalar que no ha tenido un estrés del cuidador, ¿no ha tenido un proceso de estrés por el cuidado?
- Raúl: Al principio sí, pero es que claro, hay partes que sí, cuando ella se pone media inquieta, hay días que está bien, y hay días que está demasiado inquieta, pero de estresarme hace un tiempo sí, pero con el tiempo aprendí a manejar un poco todo eso.
- Entrevistador: ¿cuándo la pandemia amaine, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta situación, usted quiere que su señora vuelva a vincularse al Kintun?
- Raúl: si, me gustaría, me ayudaban bastante en el Kintun, era lindo igual.
- Entrevistador: La percepción que tenía de la participación, comprender también don Raúl, que hay un prejuicio con las personas con demencia que las califican como invalidantes, entonces que ella pueda participar en eso, ¿qué le parece a usted?
- Raúl: Ósea igual es, ¿en qué sentido participar así?
- Entrevistador: Vincularse con otras personas, estar en actividades.
- Raúl: Si , eso es bueno igual , claro imagínate, llevamos un año aquí encerrado, ya no íbamos más porque la pandemia, y no nos vinculamos con ninguna otras personas, y eso le hace bien, vincularse con personas, compartir, porque estamos aquí solos en la casa en realidad, porque mis cuñadas están haciendo sus cosas, no tienen como esa didáctica de conversar de jugar esto, en cambio estoy yo no más para hacer las cosas aquí, de hacer esto, tiempo para compartir, conversar, tener, bueno, sé si ella se aburrirá o no, siempre me dice que quiere ir donde mi mamá, pero por la situación, pero le digo otra cosa para que se le olvide, pero si, o sea nunca dice: “pucha me gustaría conocer otras personas”, no dice esas cosas, no saben.
- Entrevistador: Pero usted me decía anteriormente que hubo un cambio, ¿usted percibía un cambio de ánimo cuando iba y volvía del Kintun?
- Raúl: Claro, si, se iba contenta y llegaba contenta.
- Entrevistador: ¿Usted nunca observó o participó en las actividades que hacía ella en la participación?
- Raúl: No, yo nunca participé, todo lo que hacía era cuando tenía médico con la nutricionista o con el neurólogo o cosas así, ahí iba.

- Entrevistador: ¿Al médico?
- Raúl: Claro, una cosa así.
- Entrevistador: ¿Pero las actividades en si usted no las observó?
- Raúl: Nunca las observe.
- Entrevistador: ¿Usted percibía el buen ánimo de su señora?
- Raúl: Claro, exactamente.
- Entrevistador: Don Raúl, le agradezco enormemente esta pequeña entrevista.
- Raúl: Súper.

Entrevista número 3:

- Jorge: ¿Paulo como esta?
- Entrevistador: Bien don Jorge, ¿está con tiempo ahora? empecemos la entrevista.
- Buenas tardes, mi nombre es Paulo Bolados, y estamos realizando una investigación sobre la percepción de los cuidadores informales con relación a la participación social de su familia con demencia. La idea es poder conocer distintas opiniones sobre la participación social de su familia con demencia. En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión. Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo y sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima. Antes de comenzar don Jorge con las preguntas, me gustaría una pequeña presentación de su persona y su relación con el adulto que participa en el centro comunitario de apoyo a la dependencia Kintun.
- Antes de comenzar don Jorge, me gustaría que me hablara un poco de usted, y cuál es la relación la persona o vinculación con la persona que participa en el Kintun.
- Jorge: Es mi esposa.
- Entrevista: ¿Es su esposa? ya.
- Jorge: Es mi esposa, sí.
- Entrevistador: Mire la primera pregunta, o más bien una pregunta abierta porque es una entrevista en profundidad, son preguntas abiertas no cerradas con una estructura definida.
- Jorge: Sí, cuénteme.
- Entrevistador: La primera pregunta es, ¿cuál es la percepción que tiene usted de los cuidadores informales en relación con la participación social con las personas con demencia? La participación social de su esposa en el Kintun.

- Jorge: La participación social haber, mira ella estando en el Kintun es feliz, ya , porque ella dice que la quieren mucho, le enseñan, ella se siente alegre porque esta con otros personas, bueno, prácticamente hacen lo mismo que ella, como que entre ellas se entienden, y ella se siente feliz con sus tías, igual acá también, igual de repente su, tiene una fotos y unos archivos que a ella le entregaban en el Kintun, y los tiene del lado donde duerme ella, los tiene en el velador encima, y a veces las habré y ahí tiene una fotos, donde aparecen las niñas del Kintun, y ella se acuerda.
- Entrevistador: ¿Entonces ella tiene una vinculación fuerte con el Kintun?
- Jorge: Si po, obvio, súper fuerte, aparte que mi señora fue como el primer caso que llegó con esa enfermedad, ya habían, pero tan joven, ella y con ese tipo de problemas, entonces como que le tomaban atención, como que la cobijaban, entonces ella se sentía como una reina.
- Entrevistador: Volviendo con lo anterior, esa conexión, ¿la tenía con los funcionarios del Kintun, o con otras personas adultas mayores con el mismo problema?
- Jorge: No, con los funcionarios, si, con los funcionarios.
- Entrevistador: ¿Ella se relacionó con otras adultas mayores con problemas de deterioro?
- Jorge: Si, ahí sí, sí por lo que ella me contaba es que había unas que estaban mal decía, personas que están muy mal ahí, que hablaban puras cosas que no eran verdad, cosas que ella no comprende mucho, pero cosas de ella.
- Entrevistador: Don Jorge, me decía que su esposa era joven.
- Jorge: Mi esposa tiene 56.
- Entrevistador: Joven.
- Jorge: Si a ella le dio como a los 50, empezó con esto.
- Entrevistador: Claro es una particularidad dentro del Kintun.
- Jorge: Claro, claro, porque todas las demás personas, a ella no le permitían entrara, porque no estaba en los rangos etarios que habían ahí, entonces no la dejaban entrar, y por aquí y por allá, las chiquillas se movieron y hasta que le hicieron el cupo, hasta que le hicieron el cupo, bueno, se la jugaron bastante, hasta el día de hoy se la han jugado mucho con mi esposa, entonces muy agradecido de ellos.
- Entrevistador: ¿De ese agradecimiento que les da al Kintun, se debe al cambio de ánimo que ella ha tenido?
- Jorge: Mi esposa.
- Entrevistador: Sí.

- Jorge: Eh cuando ella iba al Kintun, y ahora.
- Entrevistador: ¿O cuando antes no iba, y después fue?
- Jorge: No po, cuando no iba era una cosa monótona para ella, como recién estaba empezando, con todo esto, la Sole ya lleva cuatro años en el Kintun, entonces eh, cuando ella empezó a ir , yo la iba a buscar, se despedía con la chiquillas, haber con un ánimo, con un ánimo diferente ella, con un ánimo diferente, con otro aire, tenía, porque se había desahogado, porque la habían hecho cantar, porque la habían hecho bailar, porque habían jugado a la pelota, habían hecho ejercicio, cosas que a ella le servían mucho, pucha justamente.
- Entrevistador: Disculpe don Jorge, ¿si le hubiera dicho participación antes que hubiera pensado usted, una persona con demencia puede participar, que hubiera pensado usted, no tenía prejuicios?
- Jorge: No yo no tenía prejuicios, porque como te digo antes de cuando antes no sabíamos, no teníamos antecedentes de esto, sabíamos que existían personas con esta enfermedad, pero no sabíamos los cuidados o lo que había que hacer, pero tener un prejuicio en contra de eso no.
- Entrevistador: Puede ser también, volviendo a lo mismo, muchas veces hay un prejuicio con las personas con demencia, que tienen una discapacidad para relacionarse, ¿qué cree usted al respecto?
- Jorge: ¿Qué? si, hay personas con prejuicio, bueno, normalmente son personas que no tienen idea, que no saben, a mi esposa yo trato de no exponerla mucho, yo la llevo por aquí donde yo vivo. Son contadas las personas que saben el problema real que tiene, es algo que si ello lo saben, que no lo divulguen, a mí personalmente no me gusta, que uno sabe cómo es la gente no me gusta eso a mí, si ella quiere hablar, de repente habla cosas que no corresponde, no garabatos ni nada de eso, sino cosas que no tienen nada que hablar con la conversación.
- Entrevistador: ¿Descontextualizado?
- Jorge: Justamente, pero yo la dejo, de repente cuando llegan visitas no estamos hablando de eso. Pero no le digo oye estás hablando puras tonteras, imbecilidades, yo la cuido más que un hueso de santo.
- Entrevistador: Don Jorge ¿el primer diagnóstico lo hizo el Kintun o fue un médico externo?
- Jorge: No, mire el primer diagnóstico, yo vengo con esto desde el año, de mediados del 2014 ya, y me pase el 2014, el 2015 , 2016, 2017, 2018 , 2019, cuatro años más o menos

por ahí, primero pensaron que era eh... una encefalopatía de Hashimoto, un doctor del hospital El Salvador. Cuesta tanto que la traten a ella, que la traten a esas personas, conseguirse una hora médica, entonces empecé a averiguar por otros lados, la trate en la clínica de la Católica, la trate en la clínica Cordillera y en ninguna parte, exámenes y exámenes.

- Entrevistador: ¿Se cortó?
- Jorge: Sí, bueno, me demora cuatro o cinco años en buscarle clínica en todo, con reuniones, y juntas médicas en la clínica de la católica, en la clínica de allá he, clínica cordillera, y en este intertanto que yo la tenía, haciendo exámenes en la clínica cordillera y en la clínica de la Católica, me llamaron del hospital El Salvador, el Doctor Roberto Arellano, ya, también neurólogo del hospital y él supuestamente por las condiciones y la edad de ella, no podía ser un Alzheimer, y el estimo que podía ser una encefalopatía de Hashimoto, que es una enfermedad muy similar, que se corta con corticoide, a ella la tuvieron con corticoide, como 20 días en el Hospital el salvador, y después de eso la empezó a tratar la doctora Lachesky, que me dijeron que era una eminencia en el Hospital El Salvador, de Latinoamérica, eminencia en neurología, y ella me dijo, me dio los resultados de los exámenes, empezó a revisar los exámenes que ya le habían hecho, no, y me dijo: “esto es un Alzheimer precoz”; me dijo, y ahí ella lo diagnostico como Alzheimer precoz, y ahí como te digo, ahí fue como a principio del 2019 que nosotros sabemos, recién después de tantos años de seguir esto.
- Entrevistador: ¿Y ahí usted buscó apoyo en el Kintun?
- Jorge: Claro, de ahí mismo me mandaron. De ahí mismo me derivaron, la misma doctora Lachesky me derivó para allá, pero ella también tenía miedo, por el tema que te dije antes, por el tema etario, que no entraba dentro de los rangos, para ellos, para la sociedad, no para los médicos, solo existen las personas con alzhéimer de edad, no para las personas jóvenes.
- Entrevistador: Sola para las personas mayores de 60 años.
- Jorge: Justamente, 60, 65 de ahí para arriba, por ahí, pero con eso se encontró con la sorpresa.
- Entrevistador: Claro hay una demencia prematura, ¿y ese diagnóstico que significo para usted y su familia?
- Jorge: Uf nos fuimos para, pero ya más menos, nosotros nos preparamos, empezamos a leer mucho, cuando nos señalaron que era Hashimoto, empezamos a leer lo que era el

Hashimoto, sobre todo lo que era el tema de demencia, y ahí fuimos interiorizando. Cuando fue el golpe, ya estábamos concientizados de lo que estaba pasando, pero tampoco se puede confiar de una esperanza, después cuando supe que no era eso porque los neurólogos nos dijeron que no estaba reaccionando al tratamiento que le estaban haciendo y que iba para neurológico cognitivo, entonces igual causó, he... una como te dijera, un cambio importante en el ánimo de nosotros, en nuestro diario vivir , porque como se va deteriorando más rápido de lo normal, entonces uno, mira tuve que dejar de trabajar, mis hijos tienen que pagarle su pensión y trabajar, mi hija estudia y trabaja entonces , la única manera de verla a ella, porque no tenía a nadie que la viera, dejar de trabajar y estar yo con ella.

- Entrevistador: ¿Don Jorge usted dejó de trabajar por la contingencia actual de pandemia o fue antes de la pandemia?
- Jorge: No, yo, lo que pasa es que eh... cuando empezó este tema de la protestas y estas cosas, en octubre del 2019 creo que fue, empezó el problema esté, yo ya ahí me veía complicado, lo bueno yo iba a trabajar, mi hija estaba en la casa porque ella estaba estudiando, ósea estaba estudiando pero no podía ir a la universidad, ya, entonces estudiaba online, y ahí salía a trabajar normal, después cuando pasó esto, ya tuve que empezar a ver como lo hacía, incluso hable con los dueños donde yo trabajaba. Yo trabajaba en el restaurant Nacional, hable los problemas, sabían todo lo mío, si por lo menos me podía finiquitar con el 50 % por lo menos , pero me dijeron que ellos no trabajaban con ese sistema, que lo sentían mucho, pero si yo me quería ir, tenía que hacerla por las mías, y solo me pagaban el mes trabajado. Yo soy bien creyente de Dios, pucha yo me sentía achacado porque yo le había pedido, yo voy hablar con él y me dieron esa respuesta. Pasaron los días, tiene que trabajar el 22 de marzo por ahí , del año pasado del 2020, por la contingencia, porque cerraron el restaurante, entonces marzo, abril, pasamos abril, y mayo, a fines de mayo, el dueño nos dijo que llamó a una reunión online, y que tuvo una reunión con sus hermanos y que habían llegado a la conclusión de que el que quería acogerse a un despido, ya, podría ser por el 60 % , entonces yo dije esa es la mía, porque tenía que salir si o si , sino hubiera habido pandemia, tendría que haber salido si o si, y no me hubieron pagado nada, pero gracias a Dios, se presentó esto y que tenía el 50 % me podía reservar el 60 %, entonces por esa parte nosotros , yo estaba bien, salí con plata, para afirmarse de toda esta cosa, pero ahora estamos

complicado, mis hijos estaban trabajando antes de la cuarentena, ellos están siendo el sustento de la casa.

- Entrevistador: ¿Y ahí cuidando a su señora?
- Jorge: Claro justamente.
- Entrevistador: Y don Jorge, dígame, porque también la pandemia trae otras consecuencias por ejemplo las suspensiones de actividades en el Kintun.
- Jorge: Claro.
- Entrevistador: ¿Le ha afectado algo a su señora o ha sentido esa falta?
- Jorge: Sí , bueno ellas nos han enseñado a cómo tratar, cómo hacer cosas aquí en la casa, nos mandan cuadernillo con tareas, pero es difícil, porque allá están todos concentraditos, y aquí vuela una mosca y se desconcentra, yo aquí tengo los cuadernillos, me mandan, ¿cómo se llama?... videos, donde le puedo hacer ejercicio aquí en el comedor, pero hace uno que otro y después se aburre, ante todo allá estaba concentrada, con más gente que hacían los ejercicios y ahí se motivaba .
- Entrevistador: ¿El entorno la motivaba?
- Jorge: Sí claro, aquí estoy con ella, ponemos música, de repente bailamos, pero así es un ratito, de repente ella, me canse y me dice no seguimos. Me mandaron lápices de colores para unos dibujitos para hacerle, unos puzles, unos rompecabezas, no pero es que no, mañana si, agarro, a mí me ha dicho, que cuando pase eso sí, y la otra semana si, y ahí avanzamos un poquito, pero hace falta, hace falta, sí.
- Entrevistador: Don Jorge cuando esto amaine un poco usted, ¿va a volver a vincular a su señora al Kintun?
- Jorge: Obvio, si así me lo permiten, pero ahora me dicen que ella va a seguir, eh... yendo al Kintun, una vez que todo esto esté pasando, ella puede ir al Kintun, así que...
- Entrevistador: Entonces don Jorge para finalizar, el Kintun como centro de participación como lo considera usted, ¿cuál es la percepción de usted?
- Jorge: Mi percepción es un 7, yo creo que esas niñas se ganaron el cielo , porque en la forma que ellas ayudan a las personas de las que llegan ahí, la paciencia que ellas tienen es una cosa que no se da en cualquier persona, una vocación pero única, que estar llamando por teléfono, que se están preocupando como esta, como se ha sentido, me llaman toda la semana, me mandan wasap, estamos ahí en contacto, estamos tratando siempre de alentar, de que hay que hacer esto, de repente se me complica una cosa, ella son una cosa muy especial, muy fundamental el Kintun para esta personas, muy

fundamental, como te digo, ella llegaba del Kintun con otro ánimo con otra, era otra, feliz, llegaba con mucho ánimo ella.

- Entrevistador: ¿La vinculación y la participación, ayudaba en lo terapéutico?
- Jorge: Si, igual, aquí es un condominio cerrado, podemos salir e incluso le compramos, tenemos un gatito, ósea le compramos un perrito. Entonces eso también le distraía, aunque la molesta, pero eso es bueno porque la mantiene activa, como te digo, ha hecho harta falta, pero me han hecho feed, harta información poder estar renovando, lo que a ella le aburre.
- Entrevistador: Don Jorge se lo agradezco enormemente, la entrevista.

Entrevista número 4:

- Entrevistador: Buenas tardes, mi nombre es Paulo Bolados, y estamos realizando una investigación sobre la percepción de los cuidadores informales con relación a la participación social de su familia con demencia. La idea es poder conocer distintas opiniones sobre la participación social de su familia con demencia. En este sentido, siéntase libre de compartir sus ideas en este espacio, aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que importa es justamente su opinión. Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo y sus respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima. Antes de comenzar señora Soledad, con las preguntas, me gustaría una pequeña presentación de su persona y su relación con el A.M que participa en el Centro Kintun.
- Soledad: Mi nombre es Soledad, tengo 49 años. Madre, desde que quedé cesante, supone, mayo, a fines, me ido dando cuenta que mi madre ha ido perdiendo la memoria, tiene sus problemas que se le olvidan las cosas, estar pendiente de ella, reforzando, ejercicios.
- Entrevistador: Señora Soledad, ¿cuándo se dio cuenta usted?
- Soledad: Mi mamá estaba con problemas de que repetía mucho las cosas, pasando cosas raras con ellas, con mi hermana, entre las dos vamos a llevarla a un especialista que la vea un neurólogo, vamos a pagar por el examen lo que sea, y darnos cuenta que realmente le está pasando a la mamá, y ahí la doctora nos dijo que ella está perdiendo la memoria cognitiva, que iba para Alzheimer, de hecho la resonancia mostró que parte de su cerebro, que hay parte que ella no se va a acordar, por eso tomamos la iniciativa de llevarla al Kintun, porque supe que era un buen centro para el adulto mayor, donde refuerzan todos esos aspectos, y justo pasó todo este tema de la pandemia. De hecho he

tenido mucho apoyo de ellos, están súper pendientes, me llaman, hoy vino el kinesiólogo, entonces están súper preocupados por ella.

- Entrevistador: ¿Cómo fue la vinculación con el Kintun?
- Soledad: Eh, fue por mi cuñada, porque mi cuñada trabaja con abuelitos, ella trabaja con abuelitos, ella estaba postulando al Kintun, para trabajar ahí, y justo salió un trabajo en una casa particular, un abuelito, un adulto mayor, ella siempre iba, y esta abuelita iba al Kintun, estaban pendiente, y me decía es súper bueno el centro porque refuerzan los aspectos que nosotros no podemos reforzar, en ese minuto yo estaba trabajando, todos trabajando, entonces a la mamá le haría bien de ir porque comparte con más gente , y así no se le olvidan tanto las cosas, de hecho a mi mamá le gustó ir al Kintun, pero ya no se puede hacer como antes iba.
- Entrevistador: Claro, ¿y cómo usted noto la participación de su madre en el Kintun? ¿Cómo noto la percepción de usted frente a su madre en la participación?
- Soledad: Bien, porque ella llegaba conversando que ella participaba, que tenía, que había más gente de la misma edad de ella, de la misma edad, y que le hacían actividades.
- Entrevistador: ¿Participó con ella?
- Soledad: Yo no, pero ella participó cuando pudo ir, unos meses que pudo ir no más, la venían a buscar y a dejar.
- Entrevistador: ¿Cuántos meses alcanzó a estar?
- Soledad: Ahí no me acuerdo, pero fueron unos meses, suponte la pandemia como el 2020, hasta marzo una cosa así, porque costó poder ingresarla, si, el 2017 mi mamá empezó con problemas, y yo estaba postulando desde el 2018 al Kintun.
- Entrevistador: ¿Y en ese tiempo que su madre estaba con diagnóstico y estaba con usted, sin ir al Kintun, el comportamiento de ella vario yendo al Kintun?
- Soledad: Sipo, vario, nosotros no sabíamos cómo tratar su enfermedad, con las charlas que hacen las chiquillas igual nos explicaron cómo teníamos que tratarla en ese aspecto, porque todo, antes mis hijas le llevaban la contra, y no po, hasta ellas cambiaron la actitud.
- Entrevistador: Entonces usted considera señora Soledad, o que usted me digiera su percepción de la participación, ¿cuál sería?
- Soledad: Es buena, buena porque en estos aspectos hay mucho apoyo.
- Entrevistador: ¿Y el cambio que ha tenido ella como lo ha percibido?, ¿cómo lo percibe usted?

- Soledad: Mi mamá bien, porque a ella le gusta que, suponte hoy día mismo vino el kinesiólogo a verla y sabe que ellos le están ayudando.
- Entrevistador: Y volviendo a lo anterior, cuando ella ingreso usted le explico dónde iba, comprendió más o menos lo que era.
- Soledad: Si le expliqué pero no estaba al tanto, reacia al principio, porque siempre ha estado en su casa, ese es su círculo, su casa, sus hijos, su familia, dueña de casa, pero cuando empezó a ir converso con más gente de su edad, después no podía ir la cuestión de la pandemia, igual ella le gusta interactuar con más personas.
- Entrevistador: ¿Cómo le ha afectado a ella?, ¿ella notó ese cambio?
- Soledad: Si igual lo noto, ahora no puede, no es como antes, a salir como antes. Igual que me dice que está como en la casa, que no puede salir que se aburre, porque ella participa en el centro de abuelitos aquí cerca de la casa, o ir a la iglesia con su amiga tampoco lo puede hacer, entonces igual ella dice que está aburrida.
- Entrevistador: ¿Entonces su madre participa mucho aparte del Kintun?
- Soledad: Si po, participa mucho, participaba mucho.
- Entrevistador: ¿En esa memoria a corto plazo, todavía percibe como la amistad?
- Soledad: Si, todavía percibe eso, lo bueno es que la enfermedad a mi mamá no le avanza, porque cuando la lleve al geriatra del Kintun, y la psicóloga le hizo su análisis me dijo que estaba igual al año pasado cuando la evaluaron, porque como siempre estamos en la casa, mamá hace esto, mamá está cocinando conmigo, está participando, entonces como que estamos reforzando esa parte de su memoria.
- Entrevistador: ¿Pero en el día a día la reconoce a usted y a su familia, a su núcleo familiar?
- Soledad: Sí, todavía nos reconoce.
- Entrevistador: ¿Y a sus amigas de la iglesia las reconoce?
- Soledad: Eh, yo creo que sí, igual se acuerda de sus amigas.
- Entrevistador: Señora Soledad, volviendo al tema de la pandemia, ¿cómo le ha afectado a usted actualmente?, ¿usted es la cuidadora principal de su madre cierto?
- Soledad: Sí porque paso con ella, y en que me afectaba a mí, en el hecho en que estoy cesante, estoy cesante y soy el pilar de la casa, soy la jefa del hogar.
- Entrevistador: ¿Y hace cuánto está cesante la señora Soledad?
- Soledad: Desde mayo del año pasado, entonces igual eso, tengo niñas que están en la universidad, con mi grupo familiar somos las cuatro.

- Entrevistador: ¿Usted, su madre y sus dos hijas?
- Soledad: Mis dos hijas.
- Entrevistador: En las otras entrevistas también me han dicho que se encuentra cesante.
- Soledad: De hecho he ido a dos entrevistas, y los empresarios se están aprovechando, están cobrando por la pega por un mínimo, no es para lo que yo sé.
- Entrevistador: ¿No es negociable?
- Soledad: Se están aprovechando po, entonces plata de la AFP, que ya fue, yo estuve con el seguro de cesantía, gastos que tuve que pagar, la universidad, por lo menos pagué todas mis deudas.
- Entrevistador: Hay un poco de descanso mental. ¿Sus hijas que están en la casa la apoyan en el cuidado de su abuela?
- Soledad: Es que ellas pololean, las niñas cuando se van a la casa de los pololos, igual yo me quedo con mi mamá, porque estoy trabajando en Cornershop, hace dos semanas que empecé, pero ellas se van donde los pololos, pero mañana empieza a trabajar ellas y se regresan, pero sino esta mi hermano atrás con su señora, mi hermana le digo que venga a buscar a mi mamá por un día.
- Entrevistador: El Kintun la apoya, bueno usted me contó que va el Kinesiólogo, ¿la llaman por teléfono?
- Soledad: Sí, una vez a la semana la llaman, o mandan estos wasap en los grupos, para la charla, yo no he podido conectar, porque hoy estoy trabajando, pero cuando he podido me he conectado, mi mamá es reacia para hacer los ejercicios por web o Zoom, no le gusta, le gusta, es más antigua.
- Entrevistador: ¿Son más activas cuando están con sus pares?
- Soledad: Si po.
- Entrevistador: ¿Cuando están con sus pares hacen los ejercicios, pero cuando están en la casa?
- Soledad: No, no hay caso, yo le digo “mamá conectémonos con las chiquillas que van hacer por Zoom gimnasia”, no, no me gusta, no hay casos
- Entrevistador: ¿Ella lo toma desde una perspectiva personal?
- Soledad: Claro, le gusta participar cuando hay más gente de su edad.
- Entrevistador: ¿Participación con gente de su edad?
- Soledad: Se echan de menos, mi mamá notó que echa de menos ir a la iglesia, compartir con sus pares.

- Entrevistador: Claro, ¿una conexión de generación?
- Soledad: Exacto.
- Entrevistador: Señora Soledad, ¿y cuando esto amaine va volver a su madre al Kintun?
- Soledad: Sí por supuesto, iba dos veces a la semana, y podía normalizar, y que vaya al centro de los abuelitos que queda cerca de la casa a la iglesia y esas cosas del adulto mayor.
- Entrevistador: ¿Lo del club también lo apoya hartito, sus amigas la llaman a ella?
- Soledad: Las amigas cerca de la casa.
- Entrevistador: ¿Sí?
- Soledad: No, de hecho, no, porque de ahí nadie fue, hoy fui a comprar con ella a caminar, y se encontró con varias amigas, “hola como estas, bien y tú”, eso sí, manteniendo distancia, pero no es el copuqueo cuando iban y conversaban de su vida, no lo hacen ahora.
- Entrevistador: Claro debido a la pandemia hay una ausencia de amistad.
- Soledad: La parte social.
- Entrevistador: ¿La parte social le hace falta?
- Soledad: Sí, yo creo que a toda la gente, le hace falta la parte social, sociabilizar con el resto de las personas.
- Entrevistador: Claro, claro, mire señora Soledad, muchas gracias por su entrevista, y por el tiempo que usted me da ahora, qué bueno que esté trabajando.

